

Revista de Derecho y Genoma Humano.

Genética, Biotecnología y Medicina Avanzada

Law and the Human Genome Review.

Genetics, Biotechnology and Advanced Medicine

Número Extraordinario 2019 / Extraordinary Number 2019

G.I. Cátedra de Derecho y Genoma Humano
Chair in Law and the Human Genome R.G.

Revista de Derecho y Genoma Humano

Genética, Biotecnología y Medicina Avanzada

Law and the Human Genome Review

Genetics, Biotechnology and Advanced Medicine

**Número Extraordinario 2019 “Uso de datos clínicos
ante nuevos escenarios tecnológicos y científicos.
Oportunidades e implicaciones jurídicas”**

(Proyecto Ref.: DER2015-68212-R, financiado por el Ministerio de
Economía y competitividad y Fondo Europeo de Desarrollo Regional
-FEDER-)

**G.I. Cátedra de Derecho y Genoma Humano
Chair in Law and the Human Genome R.G.**

2019

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Editorial:

Dykinson, S.L.

Asistencia Editorial / Editorial Assistance:

G.I. Cátedra de Derecho y Genoma Humano, Universidad del País Vasco UPV/EHU

Tfno.: +34 94 601 71 05 / +34 94 601 71 39

Email: derechoygenoma@bioderecho.eu

Página web: www.catedraderechoygenomahumano.es / www.bioderecho.eu

Distribución / Distribution:

- G.I. Cátedra de Derecho y Genoma Humano Universidad del País Vasco UPV/EHU
- Editorial Dykinson

Todas las partes de esta Revista pueden ser reproducidas citando el nombre completo de la Revista, el volumen, año y páginas en que fueron publicadas, así como, en su caso, el título del trabajo y el nombre del autor.

Parts of this Review may be reproduced provided that the full name of the Review, volume, year, page number(s) and, where appropriate, the title of the work and the name of the autor are quoted.

Descripción de la Revista: se trata de una revista en la que se reflexiona sobre las cuestiones jurídicas que plantea la genética humana desde el punto de vista del Derecho y también desde otras disciplinas.

Description of the Review: this is a re-view in which there are reflections on legal issues posed by human genetics from a legal point of view, as well as from other disciplines.

Esta Revista publica sus contenidos siguiendo la política de Acceso Abierto. Disponible en:
www.dykinson.com/revistas/

This Review publishes its contents according to Open-Access Policy. Available at:
www.dykinson.com/revistas/

Publicación Semestral / Biannual Publication

Revista indexada en: SCOPUS, MEDLINE [PubMed], IN-RECJ, RESH, MIAR, LATINDEX, ISOC, DIALNET, DICE, SJR/ SCIMAGO, SHERPA/RoMEO, DULCINEA.

© G.I. Cátedra de Derecho y Genoma Humano
Universidad del País Vasco UPV/EHU

ISSN: 1134 - 7198

Depósito Legal: BI - 2670-94

Fotocomposición: Dykinson, S.L.

<i>Evaluación de proyectos de investigación con tecnología Big Data por un Comité de Ética de la investigación</i>	
Iciar ALFONSO FARNÓS / Guillermo ALCALDE BEZHOLD (Vitoria, España)	
Miriam MÉNDEZ GARCÍA (Barcelona, España)	349
<i>Protección de los datos personales de salud en el proceso penal: efectos en la valoración de la prueba</i>	
Miren Josune PÉREZ ESTRADA (Bilbao, España)	395
<i>Transferencias internacionales de datos genéticos y datos de salud con fines de investigación</i>	
Mikel RECUERO LINARES (Bilbao, España)	413
Informes / Reports	
<i>El derecho de los pacientes a sus copyrights</i>	
Virginia DÍAZ GORRITI / Rosa M ^a AÑEL RODRÍGUEZ (Bilbao, España)	437
<i>IntimidAPP: Los problemas del tratamiento de datos biosanitarios en wearables y apps para móviles</i>	
Alberto HIDALGO CEREZO (Madrid, España)	449
<i>Participative consent: Beyond broad and dynamic consent for health big data resources</i>	
María VILLALOBOS-QUESADA (Barcelona, Spain)	485
<i>La asistencia sanitaria transfronteriza a la luz del Reglamento General de Protección de Datos</i>	
Daniel JOVE VILLARES (A Coruña, España)	511
<i>Tratamiento seguro de datos como factor de integración europea: implicaciones legales en el ámbito de la salud pública en Georgia</i>	
David RUANO DELGADO (Bayona, Francia)	
Nikoloz PHIPHIA (Tiflis, Georgia)	525
<i>Una aproximación al big data y al blockchain sanitario y su implicación en la protección de datos personales</i>	
Lorena PÉREZ CAMPILLO (Madrid, España)	547

IntimidAPP: Los problemas del tratamiento de datos biosanitarios en wearables y apps para móviles*

Privacy: The problems of biosanitary data processing in wearables and apps for mobiles

Alberto Hidalgo Cerezo**

Abogado

Doctorando en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid, España)

Sumario / Summary: 1. Introducción. 2. Los datos biosanitarios en línea: sensibilidad, especial consideración y alto valor. 3. Los wearables, el granjeo constante de datos y monitorización de actividades. ejemplos reales a la luz de dispositivos en el mercado. 4. El potencial invasivo a través de casos reales. Obtención del consentimiento estratificado o por capas y su viabilidad tecnológica. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

Resumen / Abstract: La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos el pasado 28 de mayo alcanzó cierta notoriedad entre la ciudadanía, normalmente desapegada de todo celo sobre sus datos de carácter personal. Ello se debió a la necesidad por parte de diferentes aplicaciones y servicios digitales de recabar de nuevo el consentimiento, para encontrarse acorde con los estándares del RGPD, y poder seguir tratando los datos de los usuarios. Sin embargo, pasado el revuelo inicial, y tras volver a aceptar todo tipo de cláusulas y condiciones sin haberlas leído detenidamente, encontramos que muchas aplicaciones y servicios recaban y tratan multitud de datos sanitarios y biométricos, cuyo tratamiento está prohibido por

* Artículo recibido el 15 de octubre de 2018 y aceptado para publicación el 2 de septiembre de 2019.

** Dirección de correo electrónico: a.hidalgo@icam.es. Este trabajo es uno de los resultados obtenidos durante la estancia de investigación entre junio y octubre de 2018 en el Centro de Investigação Jurídico-Económica de la Universidad de Oporto. Quisiera dar mi agradecimiento a la profesora María Raquel GUIMARÃES por su apoyo constante y sus generosos consejos.

defecto al tratarse de datos especialmente sensibles. Por ello, se encuentran sujetos a la obtención del preceptivo consentimiento “expreso y por escrito” que exige el art. 9.2.a) del RGPD para este tipo de datos. No hablamos solo de las “imágenes faciales o datos dactiloscópicos” con los que el art. 4.14 ejemplifica los datos biométricos, sino también de informaciones mucho más elaboradas como las que se obtienen a través de pulseras deportivas, básculas inteligentes, y otros datos altamente sensibles por sí mismos. La posibilidad de combinación de diversos datos en clave Big Data, y el riesgo de creación de perfiles en base a ellos, constituye una seria amenaza que afecta claramente al derecho fundamental a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal.

General Data Protection Regulation became enforceable on last May 28th and reached a certain notoriety among citizens, often inattentive over their personal data. This was due to the need of different digital applications and services to obtain users’ consent again in accordance with the new standards set by the GDPR, in order to be able to keep treating their data adequately. However, after the initial fuss, and after accepting all kinds of clauses and conditions without having read them carefully, we find that many applications and services collect and process a wide variety of health and biometric data, whose treatment is forbidden by default because of their especially sensitive nature. For this reason, treatment of these data is subject to obtaining the mandatory “express and written” consent required by art. 9.2.a) of the RGPD for this kind of data. We do not speak only of the “facial images or dactyloscopic data” exemplified in art. 4.14 about biometric data, but also of a much more elaborate information, such as those obtained through sports wristbands, smart scales, and other highly sensitive data. The possibility of combining diverse data with the power of Big Data, and the risk of creating profiles based on them, constitutes a serious threat that clearly affects the fundamental right to privacy and to the protection of personal data.

Palabras clave / Keywords:

RGPD / Protección de datos / Tratamiento de datos personales / Datos relativos a la salud / *Wearables* / Aplicaciones / Teléfonos inteligentes / Big Data / Internet de las cosas (IoT) / Consentimiento / Privacidad / Tratamiento.

GDPR / Data protection / Processing of personal data / Data concerning health / *Wearables* / APPs / Smartphones / Big Data / Internet of Things (IoT) / Consent / Privacy / Processing.

1. Introducción

La autodeterminación informativa responde a un principio esencial: no existe verdadera libertad si el individuo se siente observado en su decisión, o si, en base a su perfil, pueden preverse sus siguientes movimientos, lo que permite a otros agentes alterar y adaptar sus comportamientos para acomodarse a aquellos. Será, en todo caso, una libertad ilusoria, un pequeño “show de Truman” que puede apreciarse en multitud de pequeñas decisiones a lo largo de todo el día, en la medida en que las opciones que se presentan al individuo resultan moldeadas a sus preferencias. Nótese que, en el medio

digital, es frecuente encontrarse con elementos adaptados a nuestro perfil. Resulta obvio que tales elecciones adaptadas no se encuentran encaminadas a ayudar al sujeto, sino a maximizar los beneficios –finalidad plenamente legítima y que no se discute en modo alguno– de las compañías que explotan los datos como fuente de riqueza¹. La afectación abarca muchas otras situaciones que, en el pasado, y con menos información de la que hoy día generamos gracias a todo tipo de dispositivos, ya han dado lugar a situaciones indeseables (que expondremos), invadiendo otros derechos fundamentales como el derecho a la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, y en general, a la “facultad del individuo, derivada de la idea de autodeterminación, de decidir básicamente por sí mismo cuándo y dentro de qué límites procede revelar situaciones referentes a la propia vida”, como ya vaticinó hace 35 años una resolución que parece adelantada a su tiempo: la Sentencia BvR 209/83 de 15 de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán.

Los ejemplos están a la vista en nuestra vida cotidiana. Si buscas un vuelo, aunque no fuese para ti, comenzará a aparecerte publicidad de compañías aéreas². Si eres mujer, alrededor de la treintena, es muy posible que estés familiarizada con anuncios de tests de embarazo³. Hasta los botones de “me gusta” insertos en páginas webs de terceros han servido para realizar seguimientos mientras navegamos⁴, incluso sin ser usuarios de Facebook⁵, por no mencionar la gravedad del reciente caso Cambridge Analytica⁶ –cuyo

¹ VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo, “Tutelaridad y responsabilidad en la economía del dato”, *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías* Núm. 46, 2018 (sección Estudios Jurídicos), BIB 2018\7467.

² Diario El País, edición de 15 de octubre de 2015: “Retargeting: ¿Por qué ese anuncio de Internet no deja de perseguirme?”: https://elpais.com/tecnologia/2015/10/13/actualidad/1444761762_059471.html [Última consulta: 29 de julio de 2018].

³ Diario El Mundo, edición de 24 de noviembre de 2016: “Mujer, en torno a los 30, europea: ¿Por qué te acosa Clearblue en YouTube?”: <http://www.elmundo.es/f5/comparte/2016/11/24/58356f26e2704e59368b4640.html> [Última consulta: 29 de julio de 2018].

⁴ Diario The Guardian, edición de 31 de marzo de 2015: “Facebook ‘tracks all visitors, breaching EU law’”: <https://www.theguardian.com/technology/2015/mar/31/facebook-tracks-all-visitors-breaching-eu-law-report> [Última consulta: 30 de julio de 2018].

⁵ Diario El Mundo, edición de 12 de junio de 2018: “Zuckerberg lo reconoce: Facebook recopila datos hasta de quien no tiene cuenta”: <http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/06/12/5b1fbbb822601dbf488b4622.html> [Última consulta: 30 de julio de 2018].

⁶ La investigación fue llevada a cabo por los diarios The Guardian (<https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files>) y The New York Times (<https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html>). En español, <https://www.bbc.com/mundo/media-43655680> [Últimas consultas: 30 de julio de 2018].

sugerente eslogan es: “data drives all that we do”⁷. Lo que aquí se trata de significar es que la explotación de nuestros datos excede, con mucho, de la punta del iceberg que es la proclamación del derecho a la protección de datos de carácter personal, tratándose de un fenómeno muchísimo más amplio y complejo. En otras palabras: no podemos caer en la ingenuidad de que la información que generamos se mantiene en nuestra esfera privada, como si de un compartimento estanco se tratara.

No es necesario mirar mucho más allá para apreciar que existe una afectación evidente a la libertad desde todos los ángulos (intimidación personal y familiar, autodeterminación informativa, libre desarrollo de la personalidad, etc.⁸). Como ya se ha dicho con anterioridad: “*Aparece ante todo amenazada por* el hecho de que los procesos de decisión ya no se pueden retrotraer como antiguamente a registros y documentos compilados manualmente; antes bien, hoy día, gracias a la ayuda de la elaboración automática de datos, la información individual sobre circunstancias personales u objetivas de una persona determinada o en su caso, determinable, [...] son técnicamente hablando acumulables sin límite alguno y en cualquier momento se pueden recabar en cuestión de segundos, cualquier que sea la distancia. Es más, esa información puede –especialmente con el montaje de sistemas integrados de información– refundirse con otras colecciones de datos en un perfil de

⁷ Web oficial de Cambridge Analytica: <https://cambridgeanalytica.org/> [Última consulta: 30 de julio de 2018].

⁸ LUZAK, Joasia, “Is All Fair in War Against Unhealthy and Unsustainable Lifestyles? The Right to Privacy vs. Modern Technology in Consumer Contracts”, *The Constitutional Dimension of Contract Law: A comparative perspective*, SILQUINI-CINELLI, Luca / HUTCHISON, Andrew (Eds.), Springer International Publishing, Cham, Suiza, 2017, pp. 39-59. En su página 41: “Regrettably, policy measures that are effective in combating unhealthy consumer choices may, nonetheless, simultaneously, infringe consumer autonomy and privacy”. Asimismo, en las páginas 41 y 42: “The right to privacy may become a victim of the fight for better consumer lifestyles, when policymakers and traders support the use of modern technology, without introducing a strict regulation thereof. (...) Modern technology allows retailers to label their products electronically using so-called RFID (radio-frequency identification) tags. That is to say, consumer products contain a smart chip that allows traders to track them. On the one hand, this technology allows traders to improve their stock management and theft prevention. On the other hand, these smart chips, if not deactivated upon purchase, may track consumers’ behaviour [lo que no es posible en programas completos de alimentación saludable, pues es necesario saber qué alimento ha adquirido el consumidor para tener en cuenta sus propiedades]. The double-edged sword character of RFID tags is a known concern. In past years, the EU legislators commissioned data protection impact assessments to ensure sufficient consumer protection when traders use the RFID”.

personalidad parcial o ampliamente definido, sin que el interesado pueda controlar suficientemente su exactitud y su utilización”.⁹

En el año 2018, el lector ya tiene en mente a qué concepto nos estamos refiriendo: *Big Data*. Pero la frase es de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán en su famosa Sentencia BvR 209/83 de 15 de diciembre, en la que se pueden encontrar de forma preclara las auténticas vigas maestras que sostienen el “derecho a la autodeterminación informativa” –*Recht auf informationelle Selbstbestimmung*– y sus implicaciones no solo para el derecho a la intimidad, sino, aún más allá, para la verdadera existencia de libertad, con implicaciones que no solo alcanzan a la autodeterminación informativa en sí misma (entendida como protección de datos de carácter personal en sentido estricto), sino también a la libertad individual y al libre desarrollo de la personalidad, núcleos irrenunciables del moderno Estado Social. En palabras del Tribunal (fundamento jurídico segundo): “En la clave de bóveda del ordenamiento de la Ley Fundamental se encuentra el valor y la dignidad de la persona, que actúa con libre autodeterminación como miembro de una sociedad libre”.

Observemos estas ideas a la luz del progreso tecnológico, refiriéndonos, de modo sucinto, únicamente a potencia de procesamiento y capacidad de almacenamiento. Para ilustrar la evolución, tan solo a nivel de usuario, en enero de 1984 se lanzó el ordenador Macintosh 128k, con una CPU Motorola 68000, de 7'8336 Mhz, y una memoria de 0'125 Mb (128 kib, de ahí su nombre). Hoy día, un teléfono móvil de gama media presenta procesadores multinúcleo y multihilo de más de 2000 Mhz¹⁰ y memorias de más de 2048 Mb (durante este año y el que viene se popularizarán los 8192 Mb para teléfonos 5G¹¹), solo de memoria RAM, con almacenamientos que superan con facilidad los 128.000 Mb. De acuerdo con los datos facilitados por Cisco,

⁹ Extracto de la traducción y análisis de DARANAS, Manuel: “Sentencia de 15 de diciembre de 1983: Ley del Censo. Derecho de la Personalidad y Dignidad Humana”, *Boletín de Jurisprudencia Constitucional*, Dirección de Estudios y Documentación del Congreso de los Diputados, Tomo IV (Jurisprudencia Constitucional Extranjera), Núm. 33, Madrid, 1984, pp. 126-170. El extracto citado corresponde a la página 153.

¹⁰ Los megahercios no son, *per se*, una medida de potencia, sino de frecuencia de reloj. La potencia bruta depende de muchos otros factores, como la arquitectura del hardware, el tipo de instrucciones que se ejecutan en el mismo, etc. Un ejemplo de esto son las tarjetas gráficas y el hardware ASIC para minado.

¹¹ <http://www.europapress.es/portaltic/gadgets/noticia-samsung-desarrolla-primera-memoria-lpddr5-dram-moviles-alcanza-gigabits-soporta-5g-20180717165509.html> [Última consulta: 5 de agosto de 2018]. Lo cierto es que su fabricación e implementación para dispositivos móviles comenzó hace ya 4 años, en 2014: <https://www.androidsis.com/samsung-ram-8gb/> [Última consulta: 5 de agosto de 2018].

en 2016 se transmitieron más de 1'2 zettabytes (10^{21} bytes, el penúltimo orden de magnitud de datos creado, recogido en el Sistema Internacional de Medidas, siendo el último el yottabyte) por internet, y se espera que en 2021 se alcancen los 3'3 Zbytes¹².

De todo lo anterior se colige –y esto es lo que se trataba de ilustrar–, que si ya en 1983 el Tribunal Constitucional alemán pudo observar la problemática de la creación de perfiles gracias al “*aumento de la capacidad computacional*”, imaginemos cuál es su potencial 35 años después, máxime a la luz de las proporciones de almacenamiento y procesamiento¹³ –*Big Data*– apenas expuestas *grasso modo*.

Ir contra el progreso tecnológico es de todo punto fútil y absurdo, como la historia ya nos ha enseñado. En esta nueva era, el anhelo de un hermetismo absoluto de nuestros datos no es realista, ni conduce a ningún sitio, toda vez que el *Big Data* y el tratamiento de datos ya se encuentran plenamente instaurados entre nosotros¹⁴. Es el presente y el futuro. La sociedad de la información y el medio digital forman una unidad con la idiosincrasia y el *modus vivendi* del siglo XXI.

¹² <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html> [Última consulta: 5 de agosto de 2018]. Para mantener la proporción en las cifras, 1'2 zettabytes equivalen a 1.200.000.000.000.000 megabytes (1'2 trillones de megabytes).

¹³ HILBERT, Martin / LÓPEZ, Priscila, “The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information”, *Science*, Vol. CCCXXII, Núm. 6025 (abril), 2011, pp. 60-65. Disponible en: <http://science.sciencemag.org/content/332/6025/60> [Última consulta: 5 de agosto de 2018]. Siguiendo esta información, en términos globales, se calculaba que la capacidad de almacenamiento mundial pudo alcanzar en el año 2007 los 290.000.000.000.000 Mbytes ($2'9 \times 10^{20}$ bytes) óptimamente comprimidos, comunicar casi 2.000.000.000.000.000 de Mbytes (2×10^{21} bytes) y realizar 6.400.000.000.000.000 (6.4×10^{18}) instrucciones por segundo en computadoras de propósito general a nivel usuario (es decir, sin contar equipos especializados, superordenadores, etc.). La capacidad informática de propósito general creció a una tasa anual del 58% entre 1986 y 2007. Diez años más tarde, se han popularizado *smartphones*, los sistemas de almacenamiento diminutos como las microSD con una capacidad máxima a nivel usuario de 520.000 Mbytes por unidad, procesadores multinúcleo de 64 bits, comunicaciones de banda ancha alámbrica e inalámbrica (VDSL, FTTH, 5G), etc.

¹⁴ DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS, Isabel, *Hacia la estandarización de protección de datos personales*, Ed. La Ley, Las Rozas, 2011, p. 8. Dada la amplitud del concepto tratamiento, como bien señala la autora: “La realidad es que actualmente no existe actividad, pública o privada, comercial o no, que pueda sobrevivir sin tratamiento de datos de carácter personal (administrados, clientes, personal, etc.)”.

Por ello, mi posición es que el debate no debe sustentarse sobre visiones catastrofistas¹⁵ en cuanto a las posibilidades de la tecnología digital –cuyos aspectos positivos están resultando revolucionarios para la humanidad–, ni tampoco caer en la ingenuidad de que una normativa garantista como el RGPD¹⁶ nos protege de todo riesgo aparejado al tratamiento de datos. En su lugar, apuesto por potenciar un auténtico control de los mismos, que exige dotar de una mejor educación y concienciación sobre su uso y sus aplicaciones; a la par que se aborda una indelible mejora de la obtención del consentimiento, que se concreta en el fin de las largas condiciones generales¹⁷ de privacidad en pos de una información más clara¹⁸, que permita diferenciar distintos tipos de datos y sus respectivos tratamientos¹⁹, dando

¹⁵ FERNÁNDEZ AGIS, Domingo, “Humanismo, posthumanismo e identidad humana”, *Ius et Scientia: Revista Electrónica de Derecho y Ciencia*, Vol. IV, Núm. 1, 2018, p. 7: “Se trata del incremento logarítmico del poder de la tecnología. La interpretación que se da a estos acontecimientos es de muy diverso signo, abarcando desde el optimismo ingenuo al catastrofismo más exagerado. En medio de tanta confusión y conflicto de interpretaciones, hemos de considerar que ésta sí que es una característica esencial de nuestro presente y que afecta directamente a lo que somos, a cómo nos definimos y afrontamos la vida. Así pues, nuestra vida, en todos sus aspectos está mediada por la tecnología”. Disponible en: <http://institucional.us.es/iusetscientia/index.php/ies/article/view/139> [Última consulta: 6 de agosto de 2018]

¹⁶ Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, de 4 de mayo de 2016. Páginas 1-88.

¹⁷ PARLIAMENT HOUSE OF COMMONS. SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMITTEE, *Responsible Use of Data. Fourth Report of Session 2014-15*, The Stationery Office Limited, Londres, Reino Unido, p. 21. Parte del problema subyace en lo que, con gran claridad, explicó Carl Miller ante la House of Commons británica: “ha habido pocos incentivos para que muchos proveedores de plataformas hagan cualquier cosa que no sea emitir documentos de 100 páginas, porque todos hacen clic en ‘Sí’ y, para cambiar el status quo, la presión ‘debería aplicarse desde fuera de la empresa’”. El mismo, añadió una estadística de acuerdo con la cual: “si lees todos los términos y condiciones [que aceptas] en Internet pasarías un mes cada año en ello”. Carl Miller compareció ante el Parlamento Británico en calidad de Director de Investigación en el Centro para el Análisis de Redes Sociales Demos. La referida problemática ha sido denunciada también desde otros sectores, como la asociación de consumidores australianos CHOICE, a quienes tomó casi 9 horas leer los términos y condiciones de Amazon (léase con la debida cautela): <https://www.choice.com.au/consumerlaw> [Última consulta: 2 de agosto de 2018]. El proceso fue supuestamente documentado en vídeo y resumido en: <https://www.youtube.com/watch?v=sxygkyskucA> [Última consulta: 2 de agosto de 2018].

¹⁸ Considerando 39: “(...) El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro”.

¹⁹ Considerando 32: “(...) El consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fines. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos”.

lugar a permisos más estratificados. Con ello, se permitiría al individuo llevar a cabo un verdadero control de sus datos, cumpliendo con lo prescrito por el considerando 32 RGPD. Lo que se persigue es empoderar a las personas²⁰ no solo como usuarios o consumidores, sino, por su potencial alcance, también como ciudadanos. Se trata de concebir y promover el control de los propios datos como un verdadero ejercicio, inteligente y consciente, de auténticos derechos fundamentales del individuo.

En definitiva, el objetivo es articular la capacidad de poder llevar a la práctica un derecho fundamental de un modo tan celoso y fuerte como cada individuo considere respecto de su propia esfera de privacidad. Este es el *leitmotiv* que debe presidir, a mi juicio, la supervisión de las operaciones en las que se utilizan datos de carácter personal –tratamiento–, principalmente, su obtención con un consentimiento adecuado, su cesión, su combinación, y la creación de perfiles. Al fin y al cabo, cuando defendemos el tratamiento de nuestros datos, en especial biosanitarios, estamos salvaguardando el núcleo más íntimo²¹ de nuestra personalidad, de nosotros como individuos. La renuncia a ello desplaza ese beneficio, de la esfera del individuo, hacia la esfera de las compañías o agentes del mercado que los tratan en todo tipo de negocios como una nueva fuente que permite maximizar sus beneficios²², pues esa es su propia razón de ser.

Cualquier otra excusa enmascara esta realidad. Las compañías privadas operan en el mercado para obtener ganancias, no para generar mercedes a la ciudadanía, por lo que su objetivo es claramente privado y, por tanto, resulta

²⁰ FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel, “Principio de consentimiento: Título II. Principios de la Protección de Datos. Artículo 6”, *Comentario a la ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal*, TRONCOSO REIGADA, Antonio (Coord.), Thompson Civitas, 2010, p. 453.

²¹ REBOLLO DELGADO, Lucrecio, *Vida privada y protección de datos en la Unión Europea*, Ed. Dykinson, Madrid, 2008, pp. 99-100: “La concepción de derecho a la intimidad que une la definición objetiva y subjetiva nos parece hoy la más acorde tanto con la idea de derecho a la intimidad, como con las necesidades de nuestro ordenamiento jurídico. Se debe ello en esencia a la evolución del derecho a la intimidad, el cual ha ido ensanchando sus límites y su configuración partiendo del núcleo de ser un derecho de defensa y de exclusión o no intromisión, hasta convertirse en un derecho que posibilita el control de aquello que al individuo afecta y debe ser controlado y modulado por él”.

²² En enero de 2017, la agencia de noticias Europa Press se hacía eco de un informe de la consultora KPMG, en el que el 83% de los directivos de la industria de la automoción afirmaba que los fabricantes de vehículos obtendrán ingresos de la explotación de los datos. <http://www.europapress.es/motor/coches-00640/noticia-diesel-primera-tecnologia-desaparecer-dicen-directivos-automocion-20170103105321.html> [Última consulta: 26 de julio de 2018].

difícil de calificar como “interés general”²³, expresión con la que el RGPD se refiere reiteradamente a los posibles tratamientos de datos relativos a la salud. También la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018²⁴ profundiza, en su Disposición adicional decimoséptima, en el tratamiento de datos de salud para investigación e interés general, introduciendo el control de comités de ética en la investigación pública, y donde exige la incorporación “entre sus miembros un delegado de protección de datos o, en su defecto, un experto con conocimientos suficientes del Reglamento (UE) 2016/679” –apartado 2, letras g) y h)–.

Sin perjuicio de lo anterior, todo ello no es ningún impedimento al mercado y a la economía de los datos. ¿Puede el individuo transar sobre sus datos a cambio de bienes o servicios? Evidentemente, y son *res intra-commercium*²⁵, pero no solo debe ponderarse su valor económico e industrial, sino también el impacto social que tal mercadeo trae consigo. Convertir millones de perfiles de individuos en datos, y a efectos prácticos en muchas ocasiones, equivalentes a una mercancía, constituye un ejercicio de deshumanización²⁶, especialmente en materia sanitaria, aspecto que no podemos perder de vista. En cualquier caso, el individuo debe ser libre en su decisión y plenamente consciente de la misma, y para ello se necesita más pedagogía, así como una mejor información al momento de otorgar su consentimiento, que le dote de verdadero poder de decisión. Como recoge el considerando 4º del RGPD: “El tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad. El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad”²⁷, lo que constituye un apunte de marcado carácter teleológico para la interpretación de la norma.

²³ Los ciudadanos pueden querer ceder sus datos para investigación pública, a cambio de poder beneficiarse de nuevos tratamientos el día de mañana o, al igual que ocurre con las donaciones de sangre, médula, órganos, etc. por puro altruismo. Pero no estarán dispuestos a hacer tales cesiones para favorecer el lucro de terceros y a su propia costa.

²⁴ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Publicado en el BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018.

²⁵ DE FRANCESCHI, Alberto, *European contract law and the digital single market*, Intersentia, Cambridge, Reino Unido, 2016, p. 5.

²⁶ DE LECUONA RAMÍREZ, Itziar / VILLALOBOS-QUESADA, María, “El valor y el precio de los datos personales de salud en la sociedad digital”, *El cuerpo diseminado: estatuto, uso y disposición de los biomateriales humanos*, GARCÍA MANRIQUE, Ricardo (Coord.), Aranzadi, Cizur Menor, España, 2018, pp. 171-190.

²⁷ A lo que añade: “(...) en particular el respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de

2. Los datos biosanitarios en línea: sensibilidad, especial consideración y alto valor

El RGPD, cuando se refiere a los datos de salud a lo largo de todo el texto, tanto en los considerandos como en el articulado, con frecuencia lo hace vinculado a otros conceptos como “interés general”, “salud pública” o “investigación”, y, en gran medida, conectado a una concepción médico-asistencial del dato biosanitario. Sin embargo, a pesar de que la mayor parte de la información biométrica que se recaba a través de aplicaciones y *wearables*, entra dentro de la definición de dato relativo a la salud o dato biométrico, la finalidad para la que los tratan, nada tiene que ver, *a priori*, con las referidas nociones.

El RGPD en su art. 2, dedicado a definiciones, distingue entre “datos biométricos” y “datos relativos a la salud”²⁸, que serán las dos categorías en las que podrán clasificarse los datos que se obtienen a través de *wearables*, pulseras, teléfonos móviles, etc. Los primeros, son aquellos “datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”. Estos datos son recogidos, por ejemplo, por nuestros teléfonos móviles, como medida de seguridad para desbloquearlos; o por nuestras *tablets*, para identificar a un usuario²⁹ y darle acceso al sistema cargando su configuración.

Por su parte, los datos relativos a la salud se definen como: “datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud”. Pulsaciones, porcentaje de grasa corporal, o ritmos de sueño son algunos de los ejemplos que encajan aquí y que reseñaremos en este trabajo.

pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y la diversidad cultural, religiosa y lingüística”.

²⁸ BARRAL VIÑALS, Inmaculada, “Datos relativos a la salud e historia clínica: La confidencialidad de los datos médicos”, *Protección de datos personales en la sociedad de la información y la vigilancia*, LLÁCER MATAÇAS, María Rosa (Coord.), Ed. La Ley, Las Rozas, Madrid, España, 2011. En sus páginas 352 y 353 puntualiza las diferencias entre el genérico “dato médico” y el más específico, “dato relativo a la salud”, más correcto y preciso.

²⁹ <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/user-interaction/authentication/> [Última consulta: 19 de agosto de 2018].

Más allá de esta debida reseña al tenor literal de ambos conceptos, lo más importante es que ambos ostentan la categoría de “datos especialmente protegidos” en el art. 9.1. Por consiguiente, su tratamiento, como regla general, se encuentra prohibido. Solo podrá salvarse si “el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados”. Las exigencias en la obtención del consentimiento son altas en general en el RGPD, más aún si cabe cuando nos encontramos ante una categoría de datos sensibles, cuyo tratamiento se encuentra prohibido como regla general. Es ahí donde encontramos que se produce la quiebra de las exigencias del RGPD, que abordaremos con posterioridad.

Una vez sentada su especial calificación desde un punto de vista puramente normativo, cabría preguntarse. ¿Cuál es su valor real? ¿De dónde se obtiene su utilidad económica? Algunos de los primeros ejemplos de venta de una base de datos de clientes en el medio online datan de principios de siglo, como los casos de living.com (2000), egghead.com (2001) y el más conocido, Toysmart³⁰. En el año 2000, tras la quiebra de la empresa Toysmart, esta puso a la venta su base de datos, con 195.000 perfiles de clientes, incluidos menores. En un primer término, Disney, que ya era accionista de la compañía quebrada, se ofreció a pagar por ella 50.000 euros para su destrucción, si bien finalmente fue vendida a un tercero “de confianza” con el visto bueno de la fiscalía y del juzgado donde se estaba liquidando la empresa³¹. Más recientemente, tras la bancarota de la empresa Radioshack (en 2015), la compañía General Wireless compró algunos de los bienes intangibles de la empresa por 26’2 millones de dólares³², incluyendo 67 millones de nombres

³⁰ KELLY, Eileen P. / ERICKSON, G. Scott, “Legal and privacy issues surrounding customer databases and e-merchant bankruptcies: reflections on Toysmart.com”, *Industrial Management & Data Systems*; Vol. CIV, Núm. 3/4, 2004, p. 209-217. P. 215: “The issue of personal, informational privacy is of growing concern as our society becomes more and more digitized. The value of personal information is dramatically highlighted in the commercial arena where information is a valuable and lucrative commodity. Online businesses have a particular need for, and ability to, acquire identifiable, individualized customer information. This treasure trove of information is a valuable asset that creditors can lay claim to in a bankruptcy proceeding”.

³¹ CARROL, Brian, “Price of privacy: selling consumer databases in bankruptcy”, *Journal of Interactive Marketing*, Vol. XVI, Núm. 3 (verano), 2002, pp. 47-58. Argumenta este autor que el factor clave para evitar su venta indiscriminada fue que ambas páginas habían establecido cláusulas de privacidad en las que se comprometían a no vender la información de los clientes, y se pregunta qué hubiera pasado si hubieran sido redactadas de otro modo. Página 56: “Had living.com and Toysmart.com published very permissive privacy policies, the FTC and attorneys general likely would not have taken action”.

³² <https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-13/standard-general-bid-of-26-5-million-wins-radioshack-brand> [Última consulta: 10 de septiembre de 2018]. Según

de consumidores³³ con 11 millones de direcciones postales³⁴, y en 2016 Sports Authority vendió su base de datos de clientes por 15 millones de dólares³⁵. La solución más aceptada por los Juzgados viene siendo que las bases de datos no se entreguen íntegras al comprador, sino eliminando parte de ellas, a fin de no exponer por completo a los clientes ante el nuevo comprador.

En la actualidad, los datos biométricos y, en general, los relativos a la salud, son los más valorados en el mercado de datos. Como señala ELVY: “Antes de los avances tecnológicos del IoT, el acceso a los datos relacionados con la salud del consumidor generalmente se limitaba a los proveedores de servicios de salud y seguros. De manera similar, los datos biométricos, como los escaneos de huellas dactilares, podían acceder regularmente con regularidad solo las entidades gubernamentales o quizás algunos empleadores y la industria bancaria y de pagos. Hoy en día, las empresas, como Apple, usan datos biométricos en relación con sus productos. En la configuración del IoT, los datos biométricos y relacionados con la salud ya no se mantienen principalmente en un grupo selecto de entidades y proveedores tradicionales. En cambio, este tipo de datos ahora están más dispersos y disponibles para diversas entidades, incluidos minoristas, fabricantes y compañías de software y en línea, debido al uso que hacen los consumidores de dispositivos de IoT, aplicaciones de entrenamiento físico y otras aplicaciones móviles”³⁶. A eso, añade otro factor importante: la información bancaria puede cambiarse (por ejemplo, si obtienen nuestro número de tarjeta de crédito, podemos

reporta The Wall Street Journal en su edición de 28 de abril de 2015, durante la tramitación de la liquidación judicial de la empresa, se detalló que la base de datos contenía más de 200 tipos diferentes de datos, incluyendo hábitos del consumidor, lugar donde hizo las compras, si pagó en metálico o con tarjeta de crédito, si usó cupones de descuento y qué cupones fueron, etc. Documento obtenido a través de la base de datos proquest: <https://search.proquest.com/docview/1676155404?accountid=14501> [Última consulta: 10 de septiembre de 2018].

³³ <https://www.reuters.com/article/us-radioshack-bankruptcy/u-s-judge-rules-radioshack-ip-auction-was-fair-idUSKBN0052I120150520> [Última consulta: 10 de septiembre de 2018].

³⁴ <https://www.theguardian.com/business/2015/may/18/bankrupt-radioshack-selling-customer-data-names-addresses> [Última consulta: 10 de septiembre de 2018].

³⁵ ELVY, Stacy-Ann, “Commodifying consumer data in the era of the internet of things”, *Boston College Law Review*; Vol. LIX, Núm. 2, 2018, pp. 423-522. P. 431: “In another example, in 2015 RadioShack filed for bankruptcy and among the company’s assets were “117 million customer records” that included personally identifiable information, such as dates of birth, credit and debit card numbers, names, and physical and email addresses. Standard General eventually acquired the company and its customer database. Similarly, in 2016 Sports Authority filed for bankruptcy and sold its customer database for a winning bid of \$15 million”.

³⁶ Ídem, p. 428. Traducción propia.

cancelarla y pedir otra nueva), pero los datos biométricos no (por ejemplo, la huella dactilar).

En 2015, la compañía norteamericana McAfee, especializada en ciberseguridad, publicó su informe "*Hidden Data Economy Report Exposes Price Points for Stolen Data*"³⁷, en el que afirmó que el valor de estos oscilaba entre 10 y 20 veces más en el mercado negro que los números de tarjeta de crédito. Más revelador aún, es que explica que no nos encontramos ante una realidad extraordinariamente clandestina, sino todo lo contrario: "El título de este informe sugiere que existe una puerta escondida en un mercado subterráneo para productos terribles que no son accesibles para nosotros muggles*. En realidad, este mercado no está tan bien escondido como nos imaginamos, y ciertamente no requiere previo conocimiento de un 'piso franco'**. [En nuestro informe] Cibercrimen Expuesto: Cibercrimen-como-servicio se destaca cuán accesibles son estos productos, herramientas y servicios para cualquier persona con un navegador"³⁸. A mayor abundamiento, añaden: "Este mercado negro ha evolucionado hasta incorporar para su venta o alquiler casi todos los productos que puedan obtenerse como resultado de la ciberdelincuencia. (...) El crecimiento de una economía de tipo "as-a-service" en todos los componentes de un ataque (investigación, herramientas de cibercrimen e infraestructura) como servicios sigue expandiéndose, y ninguno más que hacking-as-a-service, en particular sobre cómo se lleva a cabo la puesta a disposición de los datos robados", para terminar afirmando que la "(...) apatía de las víctimas de una violación de datos, y en definitiva los datos de los sujetos cuya información se vende, pueden ser costosos"³⁹.

³⁷ <https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-hidden-data-economy.pdf> [Última consulta: 5 de agosto de 2018].

³⁸ *Ídem*, p. 4, original en inglés: "The title of this report suggests that there exists a hidden doorway into an underground marketplace for nefarious products that is not accessible to us muggles. In reality, this marketplace is not nearly as well hidden as we imagine, and it certainly does not require prior knowledge of a secret public house and its hidden courtyard** [traducción adaptada]. Cybercrime Exposed: Cybercrime-as-aService highlights just how accessible these products, tools, and services are to anybody with a browser".

* El término "muggle" es importado de la cultura popular (en concreto, de la saga Harry Potter) y hace referencia a los humanos normales, sin habilidades excepcionales, y no conlleva ninguna connotación peyorativa, sino que se trata de un término meramente descriptivo. Se utiliza en este caso para designar a las personas que desconocen el funcionamiento detallado de internet.

³⁹ *Ibidem*, traducción propia.

El Departamento de salud y servicios sociales de Estados Unidos⁴⁰ tiene habilitado un portal en línea donde se publican todos los incidentes de ciberseguridad relativos a registros sanitarios que hayan afectado a más de 500 personas, lo que incluye pérdidas de dispositivos o errores de red, pero también actos de *cracking* (más correcto que *hacking*⁴¹) o robos de información. Una visita a su página web⁴² muestra una preocupante cantidad de ataques, lo que pone de manifiesto, una vez más, el valor y el interés que despierta la obtención de los datos sanitarios. Prueba evidente de ello, podemos encontrarla en el mercado de la Deep Web conocido como “TheRealDeal Market” –hoy día caído o trasladado⁴³–. En junio de 2016, el hacker anónimo “thedarkoverlord” puso a la venta más de 9 millones de registros sanitarios (trufados de datos personales como nombre, apellidos, dirección, e-mail, número de teléfono, etc.) obtenidos de las bases de datos de una compañía aseguradora estadounidense, a la venta por cerca de medio millón de dólares (750 bitcoins de la época)⁴⁴.

Más recientemente, en septiembre de 2017, la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) celebró en Mérida la VII reunión del Foro para la Gobernanza de las TIC en Salud, donde se cuantificó el valor de los datos de salud en 20 dólares, mientras que los de tarjetas de crédito se valoraron en torno a los 10 a 15 dólares⁴⁵, según la información facilitada por Javier Jarauta en dicho encuentro. Otra cifra interesante extraída del mismo foro, que indica la relevancia y el valor que pueden proporcionar los datos sanitarios, es que el 26% de los ciberataques se producen contra servicios de salud.

⁴⁰ U.S. Department of Health and Human Services.

⁴¹ Como explica la firma de ciberseguridad Avast: “Mientras que el hacking consiste en burlar los sistemas de seguridad para obtener acceso a los equipos informáticos (lo que puede ser bueno o malo), el cracking consiste en lo mismo, pero con intenciones delictivas. La opinión general es que los hackers construyen, mientras que los crackers destruyen. En concreto, los crackers se suelen dedicar a robar números de tarjetas de crédito, diseminar virus, destruir archivos o recopilar datos personales para venderlos posteriormente”. <https://www.avast.com/es-es/c-cracking> [Última consulta: 5 de agosto de 2018].

⁴² https://ocrportal.hhs.gov/ocr/breach/breach_report.jsf [Última consulta: 5 de agosto de 2018].

⁴³ <http://trdealimgn4uvm42g.onion> [Última consulta: 5 de agosto de 2018]. Advertencia: para abrir este enlace se requiere el uso del navegador Tor para dark web, y su uso está totalmente desaconsejado para personas no expertas. No obstante, esta URL es antigua y podría encontrarse caída o trasladada a otro dominio.

⁴⁴ <https://www.deepdotweb.com/2016/06/28/now-9300000-healthcare-insurance-database-sold/> [Última consulta: 5 de agosto de 2018].

⁴⁵ <https://www.diariomedico.com/profesion/el-mercado-negro-de-los-datos-de-salud.html> [Última consulta: 5 de agosto de 2018].

También en 2017, la compañía de ciberseguridad japonesa Trend Micro elaboró un informe denominado “The Expansion of Cyber Underground Goods to Electronic Health Data”⁴⁶. La compañía cifra en más de 113 millones la cantidad de datos sanitarios sustraídos solo en el año 2015. El informe se centra, en primer término, en “(...) entender cómo los registros médicos robados se monetizan después de su sustracción, qué tipos de datos se roban, por cuánto se venden en los mercados negros, y cómo los cibercriminales hacen uso de ellos”⁴⁷. De su atenta lectura, se desprende que su valor económico radica en su potencial defraudador, y no en la información puramente biosanitaria, con la salvedad de la obtención de recetas de medicamentos restringidos. En su segunda parte, se pone de relieve cómo la conexión de todo tipo de aparatos susceptibles de recibir y enviar datos e instrucciones en red sin necesaria intervención humana, fenómeno denominado conocido como Internet of Things (IoT), y que se potenciará exponencialmente⁴⁸ con la llegada de la tecnología 5G⁴⁹, conlleva el registro de una inmensa cantidad de datos, a la vez que puede exponerlos de forma insegura en la red. En la página 18 del informe, se hace referencia al buscador especializado Shodan, y cómo este puede brindar con facilidad información recogida por los referidos dispositivos, tal como los servicios o aplicaciones ejecutándose en los mismos, la estructura del sistema de archivos, carpetas (cuya mera denominación es susceptible de reflejar datos personales, por ejemplo, si se abre una carpeta con el número de la seguridad social, DNI, etc.), dirección geográficas y dirección IP, etc.

Si esta realidad del mercado negro de los datos es ya innegable, menos aún lo es el interés que este tipo de datos representa para bancos, aseguradoras, farmacéuticas, y muchos otros operadores que actúan de forma directa o indirecta sobre el mercado de la salud. En palabras de BELTRÁN AGUIRRE: “En el ámbito privado, la industria farmacéutica, la industria alimentaria, las compañías aseguradoras y los bancos con sus sistemas de evaluación automática de solicitudes de seguros, operaciones de créditos, préstamos, etc., están muy interesados en estas bases de datos para crear perfiles de

⁴⁶ <https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/en/security-intelligence/research/reports/wp-cybercrime-&-other-threats-faced-by-the-healthcare-industry.pdf> [Última consulta: 6 de agosto de 2018].

⁴⁷ *Ídem*, p. 3.

⁴⁸ RITA PALATTELLA, Maria *et ál.*, “Internet of Things in the 5G Era: Enablers, Architecture, and Business Models”, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, Vol. XXXIV, Núm. 3 (marzo), 2016, pp. 510-527.

⁴⁹ LEMSTRA, Wolter, “Leadership with 5G in Europe: Two contrasting images of the future, with policy and regulatory implication”, *Telecommunications Policy*, Vol. XLII, 2018, pp. 587-611. En particular, p. 608.

riesgo, y están dispuestos a pagar muy bien por acceder a ellas"⁵⁰. En esta misma línea, DE LECUONA RAMÍREZ y VILLALOBOS-QUESADA: "Es habitual que esta información sea liberada, con o sin conocimiento del titular de los datos, a terceros que acumulan y ponen precio a esos datos, generando nuevos modelos de negocio"⁵¹.

Ello da cuenta de la doble dimensión de valor que presentan los datos sanitarios, así como de su auténtica relevancia económica: en primer lugar, por su propio valor intrínseco en el mercado, y en segundo, por su capacidad de brindar información y patrones de negocio explotables gracias al Big Data. Veamos un ejemplo claro en un caso real. El 11 de abril de 2018, el diario *Expansión* recogía en su edición digital el lanzamiento de un nuevo seguro de El Corte Inglés con el siguiente titular: "El Corte Inglés lanza un seguro de vida que 'paga' a sus titulares por andar"⁵². En el artículo, se recogen algunas de las claves de cómo se relaciona la actividad del individuo con su compañía aseguradora. Se denomina VidaMovida, y está dirigido a personas "entre 18 y 65 años", no fumadores o que lleven más de dos años sin fumar, ya que "persigue premiar a aquellos que se preocupan por su bienestar". Siguiendo esta información, entre 18 y 35 años, andar 10.000 pasos al día (el máximo), generará para el usuario un bono de compras en tiendas El Corte Inglés por un valor equivalente al 41% de su prima. Entre 35 y 39 años, la bonificación máxima será del 33 % de la prima, y para los que tienen entre 40 y 44 años del 24%. No se menciona nada sobre la franja de edad hasta los 65 años. De acuerdo con las declaraciones del director comercial de El Corte Inglés Seguros, Juan Manuel de Prada a dicho diario: "confían que será el producto estrella del año que les permitirá alcanzar el objetivo de superar las 100.000 contrataciones de seguros de vida y accidentes en 2018".

El blog de Seguros El Corte Inglés ofrece más información sobre este producto⁵³. Según se recoge su propia página web: "¿qué es exactamente lo que podemos conseguir si alcanzamos la media de 10.000 pasos al día que proponen? Nada más y nada menos que una recompensa de cuarenta euros anuales que podrás canjear por una Tarjeta Regalo El Corte Inglés para comprar lo que quieras". Las recompensas económicas son: "4 euros

⁵⁰ BELTRÁN AGUIRRE, Juan Luis, "Tratamiento de datos personales de salud: incidencia del Reglamento General de Protección de Datos", *Salud electrónica. Perspectiva y realidad*, PÉREZ GÁLVEZ, Juan Francisco (Dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 121.

⁵¹ DE LECUONA RAMÍREZ, Itziar / VILLALOBOS-QUESADA, María, *op. cit.* Versión Proview.

⁵² <http://www.expansion.com/empresas/banca/2018/04/10/5accd666ca4741fa528b4635.html> [Última consulta: 10 de septiembre de 2018].

⁵³ <https://seguros.elcorteingles.es/blog/vida-saludable/vidamovida-el-seguro-de-vida-que-te-paga-por-andar> [Última consulta: 10 de septiembre de 2018].

al trimestre por una media de 4.000 pasos hasta los 10 euros por una media de 10.000 pasos, que equivale a 7 kilómetros”.

Si tenemos en cuenta que 10.000 pasos equivalen a unos 7 kilómetros diarios, esto equivaldría a 210 kilómetros caminados al mes. Dado que el máximo son 40 euros anuales, el beneficio por dichos 210 kilómetros mensuales (más de 2.500 km al año) son 3’33 euros para los usuarios. Para dar cuenta de los pasos dados, los contratantes deberán “sincronizar [s]us pasos con las apps de Google Fit, Apple Health o de cualquiera aparato de medición de actividad disponible en el mercado”. Gracias a este producto, El Corte Inglés Seguros espera “que si el asegurado mantiene unos hábitos de vida saludables a largo plazo se reducirá la siniestralidad del seguro, aunque no ha cuantificado cuál podría ser la reducción en el caso de VidaMovida”, tal y como se recoge en la citada noticia del diario Expansión.

Aseguradoras, farmacéuticas, sector bancario⁵⁴ y todo tipo de empresas (como acabamos de observar en el caso de El Corte Inglés) los explotan como parte de su negocio con creciente importancia⁵⁵. Siguiendo a efectos ilustrativos el ejemplo del seguro expuesto, la empresa (Inithealth SL) que provee la plataforma sobre la que opera la App explica en su página web cuál es el objetivo de estas prácticas: “Inithealth Affinity Fideliza a tus clientes a través de la salud y el bienestar. Inithealth Affinity es la plataforma más completa para la gestión de la salud y el bienestar, 100% personalizable y adaptable a las necesidades de la compañía; care plans personalizados, conexión de dispositivos médicos, wearables y sistemas de gamificación y engagement”⁵⁶. Se encuentra dirigida a “Grandes Colectivos, Entidades Aseguradoras, Entidades financieras y Sector Sanitario”. En otras palabras: esta finalidad puramente comercial no encaja con las nociones de interés general o asistencial que presiden las concepciones relativas a la protección de datos sobre la salud en el RGPD.

⁵⁴ <https://www.bbva.com/es/empresas-deben-entender-big-data-moda/>. “Contar con la capacidad de extraer la mayor cantidad de datos de los clientes y usarlos para entender los comportamientos y gustos del consumidor y cómo hacer uso de manera acertada (...)”. [Última consulta: 3 de septiembre de 2018].

⁵⁵ GUAMA MORALES, Sonia Carolina, “Estudio comparativo de métodos existentes para integrar la información estructurada y no estructurada de una industria enfocado en la generación de conocimiento, desde la perspectiva de una solución integral de Big Data”, repositorio digital de postgrados (Maestría en Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información) de la Universidad de las Américas, Chile, 2015. Disponible en línea en: <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3385> [Última consulta: 3 de septiembre de 2018].

⁵⁶ <https://www.inithealth.com/> [Última consulta: 11 de septiembre de 2018].

Evidentemente, el título que habilitará para llevar a cabo este tipo de tratamientos será el consentimiento. El problema que aquí se presenta (y es muy habitual en el ámbito digital) es si se recabó en bloque, es decir, la aceptación de todas las cláusulas mediante una única casilla y botón de aceptación. A mi juicio, los consentimientos recabados con tal técnica podrían adolecer de un posible vicio, debido a que el art. 9.2 a) RGPD establece que, en materia biosanitaria, deberá ser “el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados”. Siendo datos sensibles, no podemos interpretar este artículo desoyendo la exigencia del considerando 32 cuando prescribe: “Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos”. Y no de cualquier manera, sino bajo unos férreos estándares de claridad y transparencia previstos, por ejemplo en el considerando 39: “El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro”; el considerando 58: “El principio de transparencia exige que toda información dirigida al público o al interesado sea concisa, fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje claro y sencillo, y, además, en su caso, se visualice”, a lo que vale la pena añadir: “Ello es especialmente pertinente en situaciones en las que la proliferación de agentes y la complejidad tecnológica de la práctica hagan que sea difícil para el interesado saber”; y, finalmente, el considerando 60: “Los principios de tratamiento leal y transparente exigen que se informe al interesado de la existencia de la operación de tratamiento y sus fines”, exigencias que, tras una atenta lectura más allá de estos breves extractos, verifican la existencia de un estándar muy alto no solo en el trámite de información ofrecida para recabar el consentimiento del afectado, sino en el cumplimiento de los arts. 5.1 –principios del tratamiento–, 6.1 –licitud del tratamiento– y 7.2 –condiciones para el consentimiento– del RGPD.

Recordemos, además, que la finalidad del tratamiento de estos datos biosanitarios no es médico-asistencial. Se opera sobre ellos con fines comerciales, como, por ejemplo, para medir riegos y aplicar patrones. Es más, cabe preguntarse: cuando se incluye la cláusula de conservación al objeto de responder a posibles requerimientos ¿puede invocarla el propio responsable para defenderse de una demanda presentada por el interesado? Por ejemplo, en base a ella, podrían conservarse los datos y aportarlos a la causa para alegar un incumplimiento contractual o un comportamiento negligente del usuario. En el caso del seguro, podría saberse si no salió a dar paseos o si llevó a cabo un comportamiento sedentario que ha podido ser causa o agravante de una enfermedad. Una aplicación práctica es el estudio de riesgos asociados

al estilo de vida del asegurado de acuerdo con sus movimientos crediticios, como ya viene haciendo Carolinas Healthcare en Estados Unidos⁵⁷. Y estos ejemplos son vitales: cuando salir o no dar un paseo empieza a tener relevancia contractual, o en tu rating crediticio⁵⁸, o en tus coberturas de seguro de vida o de salud, queda patente que la libertad del individuo ya no es tal.

De todo lo anterior se colige una pregunta muy evidente, conectada con el *leitmotiv* de este trabajo: ¿Están tratando adecuadamente nuestros datos sanitarios y biométricos todas aquellas empresas que los recaban? ¿Están poniendo medidas adecuadas de ciberseguridad? ¿Están implantando políticas efectivas de *privacy by design* como exige el art. 25 RGPD? ¿Están recabando adecuadamente el consentimiento necesario para un tratamiento que se encuentra prohibido por defecto? ¿Sirve en datos especialmente sensibles fuera del ámbito asistencial con un consentimiento genérico, a través de un botón, con el que se acepta todo un pliego de condiciones de privacidad?

Lo que aquí trata de significarse, y hemos tratado de dejar sentado, es que los datos sanitarios y biométricos gozan de un alto valor económico, tanto en el mercado negro como para los modelos de negocio de grandes empresas, lo que refleja no solo su importancia, sino también el celo que deben tener las personas físicas a la hora de dar su consentimiento para el tratamiento de este tipo de datos. El RGPD también confiere un alto grado de sensibilidad a estos datos, pero se ha ocupado principalmente de regular sus efectos en los campos de la investigación o la salud pública, desde un punto

⁵⁷ <https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-03/hospitals-are-mining-patients-credit-card-data-to-predict-who-will-get-sick> [Última consulta: 1 de agosto de 2018]. "The company purchases the data from brokers who cull public records, store loyalty program transactions, and credit card purchases. (...) Information on consumer spending can provide a more complete picture than the glimpse doctors get during an office visit or through lab results, says Michael Dulin, chief clinical officer for analytics and outcomes research at Carolinas HealthCare. The Charlotte-based hospital chain is placing its data into predictive models that give risk scores to patients. (...) The system may also look at the probability of someone having a heart attack by considering factors such as the type of foods she buys and if she has a gym membership. 'The idea is to use Big Data and predictive models to think about population health and drill down to the individual levels,' he says".

⁵⁸ GOOZNER, Merrill, "Do you know your healthcare credit score?", *Modern Healthcare*, Vol. XLVI, Núm. 23 (junio), 2016, p. 40: "A report by the Consumer Financial Protection Bureau 18 months ago documented the toll taken by this type of debt. The agency found 20% of all consumer credit report scores--that's 43 million people--were lowered by unpaid medical debt. Virtually all of those bills were reported to credit bureaus by collection agencies, not directly by doctors and hospitals. It doesn't matter that the median unpaid bill was \$207 for medical debt compared with \$366 for nonmedical bills (the averages were \$579 and \$1,000, respectively). Credit bureaus do not distinguish between an unpaid hospital or physician deductible and an unpaid cellphone bill".

de vista esencialmente asistencial o médico, lo que no se ajusta a esta realidad económica de nuestros días que venimos exponiendo. Todo lo anterior crea un escenario en el que el consentimiento expreso que exige el RGPD, debe venir obtenido a través de una fase de información acorde a esta realidad, pues de lo contrario, sería incompleta y no transparente para el interesado, no superando el listón marcado por el Reglamento.

3. Los *wearables*, el granjeo constante de datos y monitorización de actividades. ejemplos reales a la luz de dispositivos en el mercado

IBM presentó en 2018 su nuevo ordenador de 1 milímetro cuadrado, que cabe con facilidad en la yema de un dedo, cuyo coste de producción es de 10 céntimos⁵⁹, y cuya finalidad es “*monitorizar, analizar, comunicar e incluso actuar sobre los datos*”⁶⁰. Su potencial es extraordinario para multitud de tareas, incluidas aquellas que conllevan el tratamiento de datos relativos a la salud o biométricos.

Los *wearables* y las *APPS*⁶¹ de mHealth⁶² han llegado para quedarse, y de acuerdo con las cifras de la consultora International Data Corporation⁶³, para

⁵⁹ Diario El Mundo, edición de 20 de marzo de 2018: “IBM crea el ordenador más pequeño del mundo: abulta menos que un grano de arroz”. <http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/03/20/5aafe6b846163f5c4c8b45d5.html> [Última consulta: 26 de julio de 2018].

⁶⁰ <https://www.research.ibm.com/5-in-5/crypto-anchors-and-blockchain/> [Última consulta: 26 de julio de 2018]: “The world’s smallest computer is an IBM-designed edge device architecture and computing platform that is smaller than a grain of salt will cost less than ten cents to manufacture and can monitor, analyze, communicate, and even act on data. It packs several hundred thousand transistors into a footprint barely visible to the human eye and can help verify that a product has been handled properly throughout its long journey”.

⁶¹ RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca, “La protección de datos en las aplicaciones móviles de diagnóstico de enfermedades genéticas. Un estudio jurídico”, *Métodos de Información*, Vol. VIII, Núm. 14, 2017, p. 14. Esta autora se centra en los datos genéticos, y menciona aplicaciones como “*face2gene*”, “*Smart phenotyping*”, o “*better genetics*”.

⁶² Esto, junto con las *APPS* que les acompañan, y otra serie de *APPS* de salud que proliferan en las tiendas de aplicaciones de las compañías, han venido a ser denominadas como mHealth. OCHAGAVÍAS COLÁS, Juan Ignacio, “Una panorámica de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la salud a propósito del m-Health y sus interacciones jurídicas”, *DS: Derecho y salud*, Vol. XXVI, Núm. Extra 1 (Ejemplar dedicado a: XXV Congreso 2016: El avance de las Ciencias de la Salud y las incertidumbres del Derecho, 2016), p. 280. Disponible en línea en: <http://www.ajs.es/revista-derecho-y-salud/una-panoramica-de-las-nuevas-tecnologias-aplicadas-al-ambito-de-la-salud-a-proposito-del-m-health-y-sus-interacciones-juridicas> [Última consulta: 5 de septiembre de 2018].

⁶³ <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42818517> [Última consulta: 3 de septiembre de 2018].

el año 2017 se esperaba la venta de 125'5 millones de wearables, con un incremento interanual del 20,4% tomando como referencia 104'3 millones de unidades vendidas en 2016. Según sus pronósticos, de ahí en adelante, el mercado de los wearables se duplicará hasta alcanzar un total de 240'1 millones de unidades en 2021, lo que representa una tasa de crecimiento anual acumulada del 18'2% durante este periodo quinquenal. Veamos algunos ejemplos reales de wearables y su capacidad para recabar y tratar datos.

Sirva como ilustración de todas las posibilidades que se abren la pulsera Simband, de la compañía Samsung, que recoge datos relacionados con la salud de los usuarios. El tratamiento y acceso a los datos se realiza en una plataforma desarrollada por Samsung denominada SAMI⁶⁴. La pulsera se conecta de forma automática con SAMI para subir a la nube todos los datos del usuario. Como anuncia la propia compañía, al tratarse de un dispositivo de construcción modular, puede conectar fácilmente módulos de sensores con nuevas configuraciones. Samsung proporciona ya implementada una funcionalidad de referencia llamada Simsense, que admite múltiples sensores, generando cada uno un flujo de datos único⁶⁵. Y no solo eso, sino que además utiliza un sistema operativo basado en Linux (denominado Tizen⁶⁶) que permite desarrollar nuevos algoritmos para leer y analizar estos datos en tiempo real, o acceder a datos históricos⁶⁷ a través de su plataforma de intercambio de datos ARTIK Cloud. ¿Se está informando con este mismo nivel de claridad⁶⁸ y obteniendo debidamente el consentimiento para cada uno de estos tratamientos?

⁶⁴ <https://developer.samsungsami.io/> [Última consulta: 3 de septiembre de 2018].

⁶⁵ <https://www.simband.io/documentation/simband-documentation/> [Última consulta: 3 de septiembre de 2018].

⁶⁶ <https://www.tizen.org/> [Última consulta: 3 de septiembre de 2018].

⁶⁷ La propia Google ofrece su API (*application programming interface*) "Google Fit History", que permite "ejecutar la lectura, inserción, actualización y borrado de datos sobre la forma física", cuya consideración encaja dentro de la definición de datos relativos a la salud y, en menor medida, datos biométricos. Continúa explicando que los desarrolladores pueden utilizar esta API para leer datos que fueron recogidos por otras aplicaciones, importarlos a Google Fit, actualizarlos, y borrar los datos en la APP que previamente los almacenaba. Se trata de funcionalidad perfectamente conocidas y especificadas, y lo que se ofrece es una interfaz que adelanta y simplifica a los desarrolladores las tareas especificadas: <https://www.programmableweb.com/api/google-fit-history> [Última consulta: 19 de agosto de 2018]. No es la única, y existen otros ejemplos. Polar AccessLink: "allows you to obtain a direct information sharing link between the Polar ecosystem products such as their health trackers and smart watches and organization's own data system. Polar provides information on an athlete's sports performance for people's lifestyle, rehabilitation and weight management".

⁶⁸ Extraído de la página de Simband: "Devices based on the Simband platform can continuously monitor your health and physical activity, as well as educate, coach and

De igual modo, podemos referirnos, por ejemplo, a las smartglasses, que están comenzando a encontrar mercado en los deportes al aire libre que recorren grandes distancias. Pensada para ciclistas o runners, Eversight BEAM (fabricada por la empresa Raptor) anuncia que proporciona información “no intrusiva de acceso fácil”⁶⁹. Sin embargo, como será tónica habitual en el futuro del IoT: “Raptor se conecta a tu Smartphone a través de Bluetooth para que puedas tener siempre acceso a tus emails, textos, agendas y más”, además de tener su propio GPS incorporado, Wi-Fi, etc. Convertido en una característica casi indispensable para cualquier wearable, permite tomar: “todas las métricas y sin instalación compleja”, para a renglón seguido animar a: “Conecta[r] los sensores para más info, sube tus salidas en bici a go.eversight y comparte en Strava”. Cadencia, velocidad, frecuencia cardíaca, o ruta seguida son otros de los datos que recoge y combina. Por último, ofrece compatibilidad con otras aplicaciones, ya que permite importar los entrenamientos de Training Peaks. Tanto la aptitud para recabar datos, como la interconectividad de los dispositivos del futuro, se manifiesta de modo absoluto, y alcanza todo tipo de posibilidades. Capacidad de reconocer objetos y enlazar a dónde comprarlos, leer códigos de barras de productos, hacer fotos o vídeos, lector QR, reconocimiento de texto (OCR)⁷⁰, realidad aumentada, emisión de vídeo en directo... El grado de sofisticación alcanzado, el amplio rango de actividades cotidianas en que se aplican, la cantidad y diversidad de datos que pueden recoger, y su vocación de conectividad con otros dispositivos hace de los *wearables* una auténtica mina de datos.

El sector de las básculas inteligentes también ha entrado con fuerza en el mercado, gracias a modelos con precios de entrada muy moderados que comienzan a partir de tan solo 20 euros. Garmin, una de las marcas con mayor peso en el sector de los wearables dedicados a la medición de datos relativos a la salud, presenta una de las básculas más completas. Ofrece la lectura de múltiples valores, tales como: “Índice de masa corporal (IMC), masa muscular, masa ósea, porcentaje de grasa corporal y porcentaje de agua”⁷¹. A mayor abundamiento, estos datos resultan compatibles y acumulables con los de otros productos de la marca: “Garmin ofrece varios dispositivos compatibles con la medición de tu nivel de actividad o al deporte que prefieras. Ahora,

provide helpful feedback on your wellness. For the first time, you can ask specific health questions and get clear, insightful answers directly from the source: your body”.

⁶⁹ <https://eversight.com/es/about-raptor/> [Última consulta: 4 de septiembre de 2018].

⁷⁰ https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/18/gadgets/1500384631_920125.html [Última consulta: 4 de septiembre de 2018].

⁷¹ <https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/indexscale/ES-XM/GUID-CB348359-1E39-491B-86B5-79CB12FB6A8C.html> [Última consulta: 4 de septiembre de 2018].

la báscula inteligente Garmin Index ofrece un modo de ver los resultados de tus esfuerzos por mantenerte activo y consultar las estadísticas en Garmin Connect, nuestra comunidad de deporte online".⁷² Es más: "Garmin Index cuenta con conexión Wi-Fi, lo que permite sincronizar datos con Garmin Connect. Desde un ordenador o en un dispositivo móvil compatible, Garmin Connect te permite ver tus datos con más detalles y consultar tu progreso respecto a tus objetivos. La báscula inteligente puede reconocer hasta 16 personas y cargar de forma automática sus métricas de composición corporal directamente a sus cuentas de Garmin Connect". En otras palabras: las referidas estadísticas, obtenidas además con una cierta regularidad temporal generando un histórico, son recogidas y combinadas con otras generadas por otros aparatos inteligentes, subidas a la nube, y puestas a disposición en la cuenta personal del usuario. Otras básculas (Withings Smart Body Analyzer) aportan aún más datos, como medición de la frecuencia cardíaca durante el pesaje o análisis continuo de la calidad del aire de la estancia donde se encuentra (temperatura y nivel dióxido de carbono).

Finalmente, para no extendernos en exceso, simplemente a efectos ilustrativos y por ser uno de los dispositivos más populares en el recabamiento de datos biosanitarios, son de obligada mención las pulseras *fitness*. Estos wearables, junto con sus respectivas APPs, recaban datos muy sensibles tales como peso, frecuencia cardíaca, porcentaje de grasa, consumo de calorías y metabolismo basal, presión sanguínea⁷³, además de otras como medición de las distancias caminadas durante el día, cantidad de horas de sueño y su calidad (diferenciando sueño profundo de sueño ligero)⁷⁴, etc. Todo ello es registrado con el tiempo y el lugar en que se llevó a cabo⁷⁵. ¿Cuál es el problema? Que los usuarios facilitan datos sensibles a las compañías que posteriormente sirven para otras múltiples finalidades, como, por ejemplo, explica la compañía Under Armour en su API: "Under Armour Webhooks". Según se revela en la descripción, "permite a los consumidores recibir notificaciones sobre eventos que involucran a sus usuarios, que pueden enviarse a cualquier URL segura mantenida por el consumidor. Algunas características incluyen las más modernas técnicas, optimizadas para obtener detalles sobre la información, impulsada por las experiencias sociales, estimular el rendi-

⁷² <https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/530464> [Última consulta: 4 de septiembre de 2018].

⁷³ <https://www.programmableweb.com/api/human-utility> [Última consulta: 4 de septiembre de 2018].

⁷⁴ Por ejemplo, las populares Fitbit: https://help.fitbit.com/articles/es/Help_article/1314 [Última consulta: 4 de septiembre de 2018].

⁷⁵ <https://www.programmableweb.com/api/google-awareness> [Última consulta: 4 de septiembre de 2018].

miento deportivo y más. La plataforma fortalece a los socios y desarrolladores de Under Armour, junto con un conjunto completo de aplicaciones Under Armour: Under Armour Record, MapMyFitness, MapMyRun, MapMyRide, MapMyWalk y MapMyHike”⁷⁶.

Esta masa de información recogida y tratada por todos estos elementos del *Internet of Things*, y cuya conectividad individual aumentará con la llegada del 5G, contribuye al fenómeno del Big Data. Sin embargo, se asienta sobre otros elementos prácticos que influyen de manera decisiva en su disponibilidad y existencia. Permisos inadecuados o invasivos para el normal funcionamiento de las APPs, condiciones de privacidad ligadas a condiciones de la contratación, exceso de extensión y falta de claridad en el lenguaje, etc. se combinan con lo ya expuesto.

Todo ello dibuja un fenómeno con identidad propia que no está tratado de forma integral y directa⁷⁷ por el RGPD, ya que presenta características únicas que exceden de las previsiones del Reglamento, como bien apunta BELTRÁN AGUIRRE⁷⁸. Dicho esto, en la actualidad se están tramitando dos propuestas legislativas a nivel comunitario que pueden afectar de forma decisiva a la regulación de esta materia: el Reglamento e-Privacy⁷⁹ y el Reglamento sobre libre circulación de datos no personales⁸⁰.

⁷⁶ <https://www.programmableweb.com/api/under-armour-webhooks>. “Under Armour Webhooks API allows consumers to receive notifications about events involving their users, that may be sent to any secure URL maintained by the consumer. Some features include; turn-key and state-of-the-art, optimized for insights over information, driven by social experiences, inspires athletic performance and more. The platform powers Under Armour partners and developers, along with a full suite of Under Armour applications: Under Armour Record, MapMyFitness, MapMyRun, MapMyRide, MapMyWalk, and MapMyHike”.

⁷⁷ FRIAS, Zoraida / PÉREZ MARTÍNEZ, Jorge: “5G networks: Will technology and policy collide?”, *Telecommunications Policy*, N° 42, 2018, pp. 612–621.

⁷⁸ BELTRÁN AGUIRRE, *op. cit.* p. 122.

⁷⁹ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas). COM/2017/010 final - 2017/03 (COD). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010> [Última consulta: 5 de septiembre de 2018].

⁸⁰ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea. COM/2017/0495 final - 2017/0228 (COD). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0495> [Última consulta: 5 de septiembre de 2018].

A modo de cierre, puede concluirse que el granjeo incesante de datos es ya imparable⁸¹, se incrementará en el futuro, contiene información muy sensible (datos biosanitarios) y ofrece posibilidades de combinación inabarcables (a continuación observaremos casos reales), ya sean consentidas o producto de filtraciones⁸². Ello forma parte nuclear del fenómeno del Big Data y, a su vez, representa una amenaza real a la protección de datos y a la privacidad, dando lugar a un escenario que intentaremos sintetizar a continuación en pocas líneas. En este sentido, cabe afirmar que, si bien por definición el Big Data se refiere a grandes volúmenes de información, y muchas veces se trata de información no personal, no podemos olvidar que la doctrina⁸³ viene considerando⁸⁴ la anonimización absoluta⁸⁵ como algo prácticamente⁸⁶ imposible⁸⁷, opinión a la que me sumo.

⁸¹ Considerando 6 RGD: “La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la protección de los datos personales. La magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales ha aumentado de manera significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado tanto la economía como la vida social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos personales dentro de la Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos personales”.

⁸² SHU, Xiaokui / ZHANG, Jing / YAO, Danfeng / FENG, Daphne, “Fast Detection of Transformed Data Leaks”, *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, Vol. XI, Núm. 3 (marzo), 2016, pp. 528-542. P. 528: “Reports show that the number of leaked sensitive data records has grown 10 times in the last 4 years, and it reached a record high of 1.1 billion in 2014”.

⁸³ LLÀCER MATAÇAS, M^a Rosa / CASADO GONZÁLEZ, María / BUISAN ESPELETA, Lidia, *Documento sobre bioética y Big Data de salud: explotación y comercialización de los datos de los usuarios de la sanidad pública*, Observatori de Bioètica i Dret, Universidad de Barcelona Publicacions i Edicions, 2015, pp. 33 y sgts. Disponible en línea en <http://hdl.handle.net/2445/104585>. [Última consulta: 2 de agosto de 2018].

⁸⁴ CRISTEA UIVARU, Lucia Nicole, “La protección de los datos de carácter sensible en el ámbito europeo: historia clínica digital y big data en salud”, tesis doctoral dirigida por PARRA RODRÍGUEZ, Carmen, Universitat Abat Oliba, Barcelona, 2017, pp. 306-308. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10803/442972> [Última consulta: 2 de agosto de 2018].

⁸⁵ Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del artículo 29: “Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización”, 0829/14/ES, WP216, de 10 de abril de 2014.

⁸⁶ En un tono algo más crítico MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, “Big data, investigación en salud y protección de datos personales. ¿Un falso debate?”, *Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics*, Núm. 62, 2017, pp. 257-259. Disponible en: <http://www.transparencia.gva.es/documents/19318353/165265446/RVEA+62+v2-1+Completo.pdf>. [Última consulta: 29 de julio de 2018].

⁸⁷ Diario El Confidencial, edición de 29 de enero de 2015: “Cuatro datos son suficientes para relacionarte con tu tarjeta de crédito”, disponible en línea en: http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-29/cuatro-datos-son-suficientes-para-relacionartecon-tu-tarjeta-de-credito_651827/ [Última consulta: 2 de agosto de 2018].

4. El potencial invasivo a través de casos reales. Obtención del consentimiento estratificado o por capas y su viabilidad tecnológica

En efecto, esta problemática es tan real y tan palpable como nos muestran conocidos casos reales. En el año 2006, AOL publicó por error un listado que contenía 20 millones de búsquedas⁸⁸ de sus usuarios durante los últimos tres meses, *a priori* sin datos personales, pero con un número asociado a cada búsqueda. Tan solo eso fue suficiente para convertirlos en personas identificadas o identificables. A partir de dicha información, el diario The New York Times⁸⁹ consiguió identificar al usuario número 4417749, que resultó ser una ciudadana de 62 años de Lilburn, en el Estado de Georgia, llamada Thelma Arnold, de quien también obtuvieron una imagen que publicaron junto a la noticia (previo consentimiento). El texto de la misma no lo explicita, pero desde su publicación y la aparición de la base de datos, tan solo pudieron transcurrir un máximo de 5 días (desde el 4 de agosto hasta el 9, fecha de la noticia), lo que es una cantidad bastante pequeña de tiempo teniendo en cuenta los recursos de los que se disponían entonces. Lo que sí recoge la noticia es que muchas otras personas fueron identificadas en base a la misma filtración. Este caso, de 2006, es una buena muestra del verdadero potencial de la combinación de datos, incluso pseudonimizados.

Examinemos a continuación otro caso real, en cierto modo paradigmático, que demuestra de forma cruda las vulneraciones de privacidad que se derivan del tratamiento de datos a raíz de su combinación. En 2012, un padre de Minneapolis interpuso una queja en su tienda local de la compañía Target, debido a que su hija, menor de edad, había recibido, a su nombre, un catálogo personalizado y vales de descuento sobre productos para el embarazo (incluyendo ropa de bebé y cunas)⁹⁰. Ya resultando bastante llamativo y fuera de lugar recibir publicidad personalizada sobre algo que atañe tanto a la esfera de la intimidad como es un embarazo, este caso era aún más grave tratándose de una menor. El problema es que, mediante esta

⁸⁸ RAMASASTRY, Anita, "Privacy and Search Engine Data: A Recent AOL Research Project Has Perilous Consequences for Subscribers", *Law Technology*, Washington, Vol. XXXIX, Núm. 4, 2006, pp. 7-9.

⁸⁹ <https://www.nytimes.com/2006/08/09/technology/09iht-aol.2431152.html> [Última consulta: 9 de agosto de 2018].

⁹⁰ https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=1&_r=1&hp; <https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/#4b5ce3346668> [Última consulta: 2 de septiembre de 2018].

publicidad, Target había revelado al padre el verdadero estado de gravidez en que se encontraba la menor, que había decidido mantenerlo en secreto, en una demostración de cuán invasivo puede realmente llegar a ser el fenómeno objeto de estudio. La combinación de datos tiene, en efecto, tal potencial⁹¹. Nos encontramos de facto ante una afectación de la intimidad que lleva a pensar que se ha traspasado una línea de no retorno, pues la disponibilidad y capacidad para la recombinación de toda la información que generamos, incluida la biosanitaria, es tecnológicamente susceptible de crear situaciones como las de los casos reales expuestos. En este caso, con el agravante de que la información atañe al núcleo duro de la intimidad⁹², con un potencial excepcional, y con efectos que se expanden a todo tipo de circunstancias.

Esta situación no siempre viene dada por la combinación de datos a través de cesiones de datos, que constituyen una operación con cierta complejidad jurídico-tecnológica, sino que, como ya expusimos con anterioridad, las filtraciones de información y brechas de ciberseguridad son aprovechadas para obtener bases de datos y perfiles más o menos completos que, posteriormente, son vendidos en el mercado negro⁹³.

Otras veces se deben a fallos (en ocasiones, muy convenientes) en la programación de las propias aplicaciones en relación con las condiciones o con el consentimiento recabado. Por ejemplo, al cierre de este artículo, Associated Press reveló la noticia de que Google almacena localizaciones a pesar de haber desactivado la opción principal (aparentemente, habría que desactivar adicionalmente la pestaña “actividad web”)⁹⁴. Tras ello, la

⁹¹ SHEN, Yushi / Li Yale / Wu, Ling / Liu, Shaofeng / WEN, Qian, “Big Data overview”, *Big Data: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*, INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION (IVAA), Information Science Reference, Hershey, Pensilvania, Estados Unidos, 2016, pp. 15-16.

⁹² CRAWFORD, Kate / SCHULTZ, Jason, “Big Data and Due Process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms”, *Boston College Law Review* Vol. LV, Núm. .1, p. 93-128. HeinOnline, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein:journals/bclr55&i=94> [Última consulta: 2 de septiembre de 2018]. P. 94: “Personal harms emerge from the inappropriate inclusion and predictive analysis of an individual’s personal data without their knowledge or express consent. For example, in 2012, a well-publicized New York Times article revealed that the retail chain Target had used data mining techniques to predict which female customers were pregnant, even if they had not yet announced it publicly. This activity resulted in the unauthorized disclosure of personal information to marketers”.

⁹³ HUTCHINGS, Alice / HOLZ, Thomas J., “The online stolen data market: disruption and intervention approaches”, *Global Crime*, Vol. XVIII, Núm. 1, 2017, pp. 11-30. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17440572.2016.1197123> [Última consulta: 2 de septiembre de 2018].

⁹⁴ <https://www.apnews.com/828aefab64d4411bac257a07c1af0ecb/AP-Exclusive:-Google-tracks-your-movements,-like-it-or-not> [Última consulta: 14 de septiembre de 2018].

compañía estadounidense no ha cambiado el comportamiento del software, sino la redacción de sus condiciones⁹⁵. Este no es sino un caso más de los tratamientos que las compañías llevan a cabo con un consentimiento que no se ha obtenido para tal finalidad o, en su caso, no se ha especificado de manera clara y explícita, sino mediante un lenguaje complejo, eufemístico, en ocasiones subterfugioso o, sencillamente, enrevesado. ¿Alcanza esta clase de comportamiento el alto estándar de información clara y transparente que exige el RGPD, máxime en datos biosanitarios?⁹⁶

Como ya introdujimos con anterioridad, podrían existir dudas importantes en la forma en que se presenta la información para la obtención del consentimiento. Un ejemplo de modelo funcional sobre consentimiento estratificado según finalidad, son las *cookies*, que desde la entrada en vigor del RGPD han venido presentando información individualizada y la posibilidad de distinguir y aceptar o rechazar cada uno de los tratamientos (estratificado o “por capas”)⁹⁷, distinguiendo, por ejemplo, cookies obligatorias, técnicas, de preferencias, personalización, mediciones, monitorización de uso y publicidad.

Dado que se ha demostrado su viabilidad tecnológica, y su mejor encaje jurídico en el marco del nuevo RGPD, no existen motivos por los que no se pueda replicar el esquema en *wearables* y aplicaciones que gestionan datos biosanitarios, máxime cuando, a diferencia de las *cookies*, estos datos son especialmente sensibles. En otras palabras: no existen motivos que impidan que se informe y recabe el consentimiento específico para cada finalidad, como exige el Reglamento. En este sentido, nótese que uno de los grandes problemas que hay que tener en cuenta en esta materia, además, es que los datos que se obtienen por las compañías creadoras de estos *gadgets* son muchos y muy variados, con un potencial vulnerador de la intimidad muy serio. Resulta muy indicativo que en agosto de este año, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, a través del Pentágono, haya prohibido con carácter general

⁹⁵ <https://www.apnews.com/ef95c6a91eeb4d8e9dda9cad887bf211> [Última consulta: 14 de septiembre de 2018].

⁹⁶ TEJEIRO LILLO, María Eugenia, “La práctica profesional a través de dispositivos móviles electrónicos”, *Salud electrónica. Perspectiva y realidad*, PÉREZ GÁLVEZ, Juan Francisco (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 133.

⁹⁷ NOAÍN-SÁNCHEZ, Amaya, “‘Privacy by default’ and active ‘informed consent’ by layers: Essential measures to protect ICT users’ privacy”, *Journal of Information, Communication & Ethics in Society*, Vol. XIV, Núm. 2, 2016, pp. 124-138.

las APPs de *fitness* y las pulseras de ejercicio (como las aquí anteriormente expuestas) a los militares desplegados en zonas operacionales⁹⁸.

Recordemos asimismo en esta misma línea, y en conexión con las filtraciones de datos, cómo a principios de año la aplicación de ejercicio Strava reveló (a través de mapas de calor con miles de millones de puntos de GPS tomados de las mediciones a los soldados) las posiciones de efectivos militares en la frontera entre Corea del Norte y del Sur, las ubicaciones de bases secretas del ejército de los Estados Unidos, y las rutas de entrenamiento de los soldados⁹⁹.

En definitiva, lo que trata de significarse, es que nos encontramos ante grandes cantidades de datos muy concretos y detallados, y que además son altamente sensibles. Si conectamos esta realidad con hechos como las filtraciones de datos, brechas de seguridad, la existencia de un mercado negro de los datos, la realidad de la explotación del Big Data *in-house*^{100 101}, el creciente potencial de granjeo de datos gracias a la tecnología 5G e IoT (*Internet of Things*), y los peligros que ya hemos expuesto sobre la combinación de datos, encontramos una situación que, a pesar de ser delicada, es ya irreversible.

5. Conclusiones

Recapitemos los datos relativos a la salud que captan y tratan algunos de los diferentes dispositivos inteligentes, *wearables*, y exponentes de la *Internet of Things* que hemos mencionado: pulso cardíaco, presión arterial, horas de sueño, calidad del sueño, peso, masa corporal, masa ósea, masa muscular, porcentaje de agua, porcentaje de grasa corporal o visceral, actividad física, consumo de calorías, metabolismo basal, ubicación, distancias recorridas, huella dactilar, reconocimiento facial, etc. Todos estos datos se transmiten, intercambian y combinan entre sí con otros dispositivos, ofreciendo resultados que son registrados periódicamente (por ejemplo, cada día, dando lugar a seguimiento, estadísticas e informes muy completos) que además son

⁹⁸ <http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/08/14/5b6de9d3e5fdea8e7a8b4586.html> [Última consulta: 14 de septiembre de 2018].

⁹⁹ <http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/01/29/5a6eef30e2704ef57c8b45a8.html> [Última consulta: 14 de septiembre de 2018].

¹⁰⁰ GREGORY, Adrian, "Data governance -- Protecting and unleashing the value of your customer data assets: Stage 1: Understanding data governance and your current data management capability", *Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice*; Vol. XII, Núm. 3 (enero-marzo), 2011, pp. 230-248.

¹⁰¹ <https://www.elperiodico.com/es/economia/20180910/bbva-presidente-datos-7027824> [Última consulta: 10 de septiembre de 2018].

exportables a teléfonos inteligentes, tablets, ordenadores, e incluso la nube, asignados a una cuenta personal.

¿Se está obteniendo el consentimiento de forma adecuada para estos tratamientos? ¿Son claras y transparentes las condiciones? ¿Se está informando de manera explícita y separada para cada finalidad como exige el considerando 32? Dado que, de base, todo tratamiento de datos relativos a la salud está prohibido, salvo que medie consentimiento expreso y por escrito del interesado para cada finalidad (art. 9.1), sin la cuidada obtención del mismo para cada una de ellas, podríamos estar ante algunos casos de tratamientos ilícitos. La sensibilidad de los datos recogidos, la cantidad de los mismos, y su periodicidad, son una información muy para los datos para aseguradoras, compañías de medicina privada, bancos, y otros muchos agentes de mercado que pueden valerse de la misma, constituyendo una fuente de riqueza¹⁰².

Es inútil ir contra el signo de los tiempos, y cuestiones como el Big Data, la existencia de mercados de datos, los diversos modelos de negocio¹⁰³ arbolados en torno a ellos, la creciente capacidad de captura y procesamiento de datos personales, etc., son parte de la idiosincrasia del siglo XXI, de igual modo que el telar mecánico, la máquina de vapor o la electricidad lo fueron anteriormente en siglos precedentes. Como con gran acierto dicen (y desarrollan brillantemente) DE LECUONA RAMÍREZ y VILLALOBOS-QUESADA: “El cambio de paradigma hacia una economía guiada por el dato para mejorar la toma de decisiones en la sociedad digital, potencia el uso y la mercantilización de conjuntos de datos personales, ente los cuales los datos de salud son de especial interés por el valor intrínseco que posee, y por el que puede adquirir mediante su explotación a escala Big Data”¹⁰⁴.

Ahora bien, no podemos caer ni en la ingenuidad de ignorar la existencia de esta realidad, ni en la inocencia de que, gracias al RGPD y la LOPDGDD, nuestros datos están guardados a buen recaudo y a salvo. Considero que de base existe una falta de información e insuficiente pedagogía para con el público general, que adolece de una falta de concienciación sobre por qué existe la protección de datos y qué bienes jurídicos pretende salvaguardar. La

¹⁰² ZENG, Jing / GLAISTER, Keith W., “Value creation from big data: Looking inside the black box”, *Strategic Organization*, Vol. XVI, Núm. 2, 2018, pp. 105-140.

¹⁰³ ESCRIBANO CAÑAS, Blanca, “Dos proyectos de Reglamento europeos mantienen en vilo a la llamada ‘economía de los datos’ de la Unión”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, Núm. 937/2018. BIB 2018\6127

¹⁰⁴ DE LECUONA RAMÍREZ, Itziar / VILLALOBOS-QUESADA, María, *ob. cit.* Versión Proview.

relevancia de ello aumenta cuando los datos que se tratan son especialmente sensibles y pertenecen a la esfera de la intimidad, como son los datos relativos a la salud y biométricos.

A la luz de los antecedentes en materia de combinación de datos, puestos de manifiesto mediante algunos casos prácticos, podemos decir que ya hemos experimentado que la acumulación y cruce son perfectamente posibles, conduciendo a resultados indeseables. Esto, unido a que existen robos de datos, filtraciones de estos, se producen fallos de ciberseguridad, etc., trae como consecuencia la existencia de mercados para los datos, gracias a los cuales puede reunirse mucha información que conduzca a personas físicas individuales. Existe la posibilidad real de comprar datos, cruzarlos, obtener perfiles, y aplicarlos a individuos.

Considero esta cuestión preocupante, porque se recoge muchísima información y su capacidad para afectar de forma directa a la intimidad, e incluso, al libre desarrollo de la personalidad, se me hace cada vez más real y palpable. Hasta ahora, los informes específicos sobre los aprovechamientos de la información biosanitaria en base a datos de 2015, revelan que el uso que se ha venido dando ha sido secundario. La popularización de los *wearables* en estos últimos años, que está promoviendo la salida de los datos relativos a la salud fuera del clásico esquema prestacional hacia uno más comercial, contribuirá a aprovechamientos más sofisticados por los agentes del mercado (así como a combinaciones más complejas), con la diferencia de que, en este caso, hablamos de datos sensibles, con una gran capacidad invasiva en la esfera más íntima del individuo.

Adicionalmente, observo un potencial desequilibrio contractual de información y de conocimiento a favor de las empresas frente a los individuos, que ahonda en la distancia abismal de fuerzas y que, sin límites, será cada vez más grande¹⁰⁵. Esto no son sino más medios adicionales en el conocimiento del negocio, tendencias, formas de uso, etc. Se trata de una hiperespecialización y conocimiento muy profundo y pormenorizado de la parte fuerte del contrato (empresario) para su explotación y maximización de beneficios frente a los consumidores y usuarios, generando una asimetría de fuerzas evidente. No hay incentivos económicos para las empresas en “empoderar al usuario”¹⁰⁶. Solo acciones legislativas pueden mejorar sus derechos y

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ ILTEN, Carla / GUAGNIN, Daniel / HEMPEL Leon, “Privacy self-regulation through awareness? A Critical Investigation into the Market Structure of the Security Field”, European Data Protection: In Good Health?, GUTWIRTH, Serge / LEENES, Ronald / DE HERT, Paul / Poullet, Yves

su posición negocial, como bien se ha demostrado con el RGPD. En esta materia tan sensible, puede producirse una afectación al derecho a la salud (y, en su caso, a la vida), sobre todo en países donde la preponderancia del sistema sanitario privado es superior al público, con capacidad para generar potenciales discriminaciones “en nombre de la investigación científica, la excelencia y la innovación”¹⁰⁷.

En este trabajo se ha dedicado especial interés a exponer casos reales y aplicaciones vigentes, así como dispositivos existentes, disponibles para su compra. Y ello porque quiere demostrarse que las problemáticas expuestas, que surgen del tratamiento de datos sanitarios, no son visiones retrógradas ni distópicas. Son problemas reales como lo son los casos, las *APPs*, y los *wearables* citados. Es ya un problema del presente inmediato, pero, evidentemente a medida que transcurran los años y se acumulen más datos, más vulnerables podrán ser las personas. Al fin y al cabo, los individuos son generadores Big Data en materia sanitaria, pero resulta complicado que puedan por sí solos beneficiarse de él directamente.

Mi conclusión es que es necesario afrontar esta nueva realidad desde una doble perspectiva. Por un lado, debe incidirse en la concienciación ciudadana, lo que requiere de un esfuerzo divulgativo y pedagógico importante. Por el otro, es necesario abordar una mejora en la transparencia, claridad de la información y estratificación del consentimiento por parte de las compañías, debido a su viabilidad tecnológica y su mejor adecuación al marco regulatorio. Sentado lo anterior, cabría afirmar que, si el individuo tiene interés en proteger su privacidad, debe considerar la posibilidad de no adoptar determinadas tecnologías. No puede afirmarse que la información que se recoge por *apps* y *smart devices* se encuentre garantizada, a pesar de que una normativa garantista como es el nuevo RGPD ya está contribuyendo a mejorar los estándares de protección de la información y de ciberseguridad.

(eds.), Springer, 2012. P. 246: “We have argued that the market structures in the security field are obscure to the extent that no incentives for self-regulation are perceived by the actors involved. Security actors are clearly interested in making a profit and do not have sufficient intrinsic motivation to kick-start self-regulation”. Demand for more attention to privacy would have to be forced upon these actors, but no one currently articulates this demand within the market”.

¹⁰⁷ DE LECUONA RAMÍREZ, Itziar / VILLALOBOS-QUESADA, María, *op. cit.* Versión de Proview.

6. Bibliografía

- BARRAL VIÑALS, Inmaculada, "Datos relativos a la salud e historia clínica: La confidencialidad de los datos médicos", *Protección de datos personales en la sociedad de la información y la vigilancia*, LLACER MATAÇAS, María Rosa (Coord.), Ed. La Ley, Las Rozas, Madrid, España, 2011.
- BELTRÁN AGUIRRE, Juan Luis, "Tratamiento de datos personales de salud: incidencia del Reglamento General de Protección de Datos", *Salud electrónica. Perspectiva y realidad*, PÉREZ GÁLVEZ, Juan Francisco (Dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2017.
- CRAWFORD, Kate / SCHULTZ, Jason, "Big Data and Due Process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms", *Boston College Law Review* Vol. LV, Núm. 1, 2014.
- CRISTEA UNIVARU, Lucia Nicole, "La protección de los datos de carácter sensible en el ámbito europeo: historia clínica digital y big data en salud", tesis doctoral dirigida por PARRA RODRÍGUEZ, Carmen, Universitat Abat Oliba, Barcelona, España, 2017.
- DARANAS, Manuel, "Sentencia de 15 de diciembre de 1983: Ley del Censo. Derecho de la Personalidad y Dignidad Humana", *Boletín de Jurisprudencia Constitucional*, Dirección de Estudios y Documentación del Congreso de los Diputados, Tomo IV (Jurisprudencia Constitucional Extranjera), Núm. 33, Madrid, España, 1984.
- DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS, Isabel, *Hacia la estandarización de protección de datos personales*, Ed. La Ley, Las Rozas, Madrid, España, 2011.
- DE FRANCESCHI, Alberto, *European contract law and the digital single market*, Intersentia, Cambridge, Reino Unido, 2016.
- DE LECUONA RAMÍREZ, Itziar / VILLALOBOS-QUESADA, María, "El valor y el precio de los datos personales de salud en la sociedad digital", *El cuerpo diseminado: estatuto, uso y disposición de los biomateriales humanos*, GARCÍA MANRIQUE, Ricardo (Coord.), Aranzadi, Cizur Menor, España, 2018.
- ELVY, Stacy-Ann, "Commodifying consumer data in the era of the internet of things", *Boston College Law Review*; Vol. LIX, Núm. 2, 2018.
- ESCRIBANO CAÑAS, Blanca, "Dos proyectos de Reglamento europeos mantienen en vilo a la llamada 'economía de los datos' de la Unión", *Actualidad Jurídica Aranzadi*, Núm. 937, 2018.
- FERNÁNDEZ AGIS, Domingo, "Humanismo, posthumanismo e identidad humana", *Ius et Scientia: Revista Electrónica de Derecho y Ciencia*, Vol. IV, Núm. 1, 2018.
- FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel, "Principio de consentimiento: Título II. Principios de la Protección de Datos. Artículo 6", *Comentario a la ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal*, TRONCOSO REIGADA, Antonio (Coord.), Thompson Civitas, Madrid, España, 2010.
- FRÍAS, Zoraida / PÉREZ MARTÍNEZ, Jorge, "5G networks: Will technology and policy collide?", *Telecommunications Policy*, Núm. 42, 2018.
- GOOZNER, Merrill, "Do you know your healthcare credit score?", *Modern Healthcare*, Vol. XLVI, Núm. 23 (junio), 2016.

- GREGORY, Adrian, "Data governance -- Protecting and unleashing the value of your customer data assets: Stage 1: Understanding data governance and your current data management capability", *Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice*; Vol. XII, Núm. 3 (enero-marzo), 2011.
- GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29: "Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización", 0829/14/ES, WP216, de 10 de abril de 2014.
- GUAMA MORALES, Sonia Carolina, "Estudio comparativo de métodos existentes para integrar la información estructurada y no estructurada de una industria enfocado en la generación de conocimiento, desde la perspectiva de una solución integral de Big Data", repositorio digital de postgrados (Maestría en Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información) de la Universidad de las Américas, Chile, 2015.
- HILBERT, Martin / LÓPEZ, Priscila, "The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information", *Science*, Vol. CCCXXXII, Núm. 6025 (abril), 2011.
- HUTCHINGS, Alice / HOLT, Thomas J., "The online stolen data market: disruption and intervention approaches", *Global Crime*, Vol. XVIII, Núm. 1, 2017.
- ILTEN, Carla / GUAGNIN, Daniel / HEMPEL Leon, "Privacy self-regulation through awareness? A Critical Investigation into the Market Structure of the Security Field", *European Data Protection: In Good Health?*, GUTWIRTH, Serge / LEENES, Ronald / DE HERT, Paul / POULLET, Yves (eds.), Springer, 2012.
- KELLY, Eileen P. / ERICKSON, G. Scott, "Legal and privacy issues surrounding customer databases and e-merchant bankruptcies: reflections on Toysmart.com", *Industrial Management & Data Systems*; Vol. CIV, Núm. 3/4, 2004.
- LEMSTRA, Wolter, "Leadership with 5G in Europe: Two contrasting images of the future, with policy and regulatory implication", *Telecommunications Policy*, Vol. XLII, 2018.
- LLÀCER MATAÇAS, M^a Rosa / CASADO GONZÁLEZ, María / BUISAN ESPELETA, Lidia, *Documento sobre bioética y Big Data de salud: explotación y comercialización de los datos de los usuarios de la sanidad pública*, Observatori de Bioètica i Dret, Universidad de Barcelona Publicacions i Edicion, Barcelona, España, 2015.
- LUZAK, Joasia, "Is All Fair in War Against Unhealthy and Unsustainable Lifestyles? The Right to Privacy vs. Modern Technology in Consumer Contracts", *The Constitutional Dimension of Contract Law: A comparative perspective*, SILIQUINI-CINELLI, Luca / HUTCHISON, Andrew (Eds.), Springer International Publishing, Cham, Suiza, 2017.
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, "Big data, investigación en salud y protección de datos personales. ¿Un falso debate?", *Revista Valenciana d'Estudis Autònoms*, Núm. 62, 2017.
- NOAIN-SÁNCHEZ, Amaya, "'Privacy by default' and active 'informed consent' by layers: Essential measures to protect ICT users' privacy", *Journal of Information, Communication & Ethics in Society*, Vol. XIV, Núm. 2, 2016.
- OCHAGAVÍAS COLÁS, Juan Ignacio, "Una panorámica de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la salud a propósito del m-Health y sus interacciones jurídicas", *DS: Derecho y salud*, Vol. XXVI, Núm. Extra 1 (Ejemplar dedicado a:

- XXV Congreso 2016: El avance de las Ciencias de la Salud y las incertidumbres del Derecho), 2016.
- PARLIAMENT HOUSE OF COMMONS. SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMITTEE, *Responsible Use of Data. Fourth Report of Session 2014-15*, The Stationery Office Limited, Londres, Reino Unido, 2015.
- RAMASASTRY, Anita, "Privacy and Search Engine Data: A Recent AOL Research Project Has Perilous Consequences for Subscribers", *Law Technology*, Washington, Vol. XXXIX, Núm. 4 (octubre-diciembre), 2006.
- RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca, "La protección de datos en las aplicaciones móviles de diagnóstico de enfermedades genéticas. Un estudio jurídico", *Métodos de Información*, Vol. VIII, Núm. 14, 2017.
- REBOLLO DELGADO, Lucrecio, *Vida privada y protección de datos en la Unión Europea*, Ed. Dykinson, Madrid, España, 2008.
- RITA PALATTELLA, Maria et ál., "Internet of Things in the 5G Era: Enablers, Architecture, and Business Models", *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, Vol. XXXIV, Núm. 3 (marzo), 2016.
- SHEN, Yushi / Li Yale / Wu, Ling / Liu, Shaofeng / Wen, Qian, "Big Data overview", *Big Data: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*, INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION (IVAA), Information Science Reference, Hershey, Pensilvania, Estados Unidos, 2016.
- SHU, Xiaokui / Zhang, Jing / Yao, Danfeng / Feng, Daphne, "Fast Detection of Transformed Data Leaks" *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, Vol. XI, Núm. 3 (marzo), 2016.
- TEJEIRO LILLO, María Eugenia, "La práctica profesional a través de dispositivos móviles electrónicos", *Salud electrónica. Perspectiva y realidad*, Pérez Gálvez, Juan Francisco (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2017.
- VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo, "Titularidad y responsabilidad en la economía del dato", *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, Núm. 46, 2018.
- ZENG, Jing / Glaister, Keith W., "Value creation from big data: Looking inside the black box", *Strategic Organization*, Vol. XVI, Núm. 2, 2018.

Número Extraordinario 2019 / Extraordinary Number 2019

Opinión / Opinion

Documento de información sobre la utilización de los datos de la historia clínica con fines de investigación biomédica en contextos de *big data*

Nuria Terribas i Sala (Coordinadora)
Miembros del Proyecto de Investigación Bigdatius

Cuestionario/guía para la evaluación de proyectos de investigación con datos por un CEI (En cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679 de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales)
Iciar Alfonso Farnós / Guillermo Alcalde Bezhoid / Miriam Méndez García

Doctrina / Articles

Nuevos desafíos en torno al *big data*
Gustavo Merino Gómez

Utilización de tecnología *big data* en investigación clínica
Guillermo Alcalde Bezhoid / Iciar Alfonso Farnós

Revisión de las categorías jurídicas de la normativa europea ante la tecnología del *big data* aplicada a la salud
Carlos María Romeo Casabona

Los derechos sobre los datos utilizados con fines de investigación biomédica ante los nuevos escenarios tecnológicos y científicos
Pilar Nicolás Jiménez

Implicaciones jurídicas de la internacionalización de la tecnología del *big data* y derecho internacional privado
Alfonso Ortega Giménez

La legitimación para el tratamiento de categorías especiales de datos con finalidades de investigación en el marco del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018
Miriam Méndez García / Iciar Alfonso Farnós

Autodeterminación informativa, validez del consentimiento y protección de datos sensibles: críticas al nuevo marco normativo
Inmaculada Vivas Tesón

Regulación del tratamiento de los datos en proyectos de investigación sanitaria, en especial, en la aplicación de las tecnologías *big data*
Itziar Alkorta Idiakez

Pruebas genéticas en los tratamientos de reproducción asistida, con especial referencia a los tests de portadores y matching genético. Controversias en materia de información
Fernando Abellán-García Sánchez

Evaluación de proyectos de investigación con tecnología *big data* por un Comité de Ética de la investigación
Iciar Alfonso Farnós / Guillermo Alcalde Bezhoid / Miriam Méndez García

Protección de los datos personales de salud en el proceso penal: efectos en la valoración de la prueba
Miren Josune Pérez Estrada

Transferencias internacionales de datos genéticos y datos de salud con fines de investigación
Mikel Recuero Linares

Informes / Reports

El derecho de los pacientes a sus *copyrights*
Virginia Diaz Gorriti / Rosa Mª Añel Rodríguez

IntimidAPP: Los problemas del tratamiento de datos biosanitarios en wearables y apps para móviles
Alberto Hidalgo Cerezo

Participative consent: Beyond broad and dynamic consent for health *big data* resources
María Villalobos-Quesada

La asistencia sanitaria transfronteriza a la luz del Reglamento General de Protección de Datos
Daniel Jove Villares

Tratamiento seguro de datos como factor de integración europea: implicaciones legales en el ámbito de la salud pública en Georgia
David Ruano Delgado / Nikoloz Phiphia

Una aproximación al *big data* y al blockchain sanitario y su implicación en la protección de datos personales
Lorena Pérez Campillo

Análisis doctrinal y jurisprudencial de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos en el ámbito sanitario
Iker Conal Fuertes

Documentos / Documents

Informe 073667/2018 de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la incidencia en el ámbito de la investigación biomédica del Reglamento General de Protección de Datos

The European Data Protection Board Opinion 3/2019 concerning the Questions and Answers on the interplay between the Clinical Trials Regulation (CTR) and the General Data Protection regulation (GDPR) (art. 70.1.b)

Bibliografía / Bibliography

